

МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

XXXVI МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ**

**СБОРНИК
ДОКЛАДОВ**

CiteFactor
Academic Scientific Journals

**МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГИИ И
ПЕДАГОГИКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XXXVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ»
(15 сентября 2015 г.)**

г. Москва – 2015

© Московский научный центр психологии и педагогики

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 6827-2321

Сборник публикаций Московского научного центра психологии и педагогики по материалам XXXVI международной научно-практической конференции: «Психология и педагогика в современном мире: вызовы и решения» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Московский научный центр психологии и педагогики, 2015. – 68 с.
ISSN: 6827-2321

Тираж – 300 шт.

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 6827-2321

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Московский научный центр психологии и педагогики

Электронная почта: conference@mcpps.ru

Официальный сайт: <http://www.mcpps.ru>

СОДЕРДАНИЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Хасанова С.М. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ВО ВНЕУЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ	5
--	---

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА

Фабриков М.С. ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ.....	9
---	---

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Машовец С.П. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МАГИСТРАТУРЕ	13
--	----

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Козырева О.А., Баженова Е.А. ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ	17
---	----

Борисов В.А., Савхалов В.К. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ: ПЕРВИЧНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА	21
---	----

Даньшина Н. В. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В КОРРЕКЦИИ ВНИМАНИЯ	25
---	----

Козлова И. С. ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ОВЗ В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	29
---	----

Кондрашина Ю.Ю. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДОВОГО ПОДХОДА В ПСИХОЛОГИИ	33
---	----

Козырева О.А., Кузменкова Л.Н. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР III УРОВНЯ.....	37
---	----

Суржко Л.А. СИСТЕМНОСТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СУВОРОВСКОМ УЧИЛИЩЕ КАК УСЛОВИЕ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ	41
---	----

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Коростелева Н.А., Леонова С.А.

СПЕЦИФИКА УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 47

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Тагирова Р.А.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОСОБЫЙ СПОСОБ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И
МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ..... 51

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Королева И.Н., Закревский Ю.Н.

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В ЭКИПАЖЕ
МОРЯКОВ - ПОДВОДНИКОВ В УСЛОВИЯХ КОЛЬСКОГО

ЗАПОЛЯРЬЯ..... 55

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Никонов Р.Е.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ МЧС
РОССИИ КАК УЧАСТНИКОВ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 59

Никонов Р.Е.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОБРАЗОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ МЧС РОССИИ..... 63

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Хасанова С.М.

*ассистент кафедры педагогики и психологии
профессионального образования
Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы
г. Уфа, Республика Башкортостан, РФ*

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ВО ВНЕУЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Современное профессиональное образование направлено на воспитание личности, обладающей общепрофессиональными, специальными и общекультурными компетенциями.

В процессе обучения важным является не только формирование профессиональных компетенций, но также и общекультурных компетенций, которые способствуют формированию необходимых качеств для развития навыков, способствующих самостоятельной организации как учебной, так и внеучебной деятельности, позволяющей решать следующий ряд задач:

- получение новых знаний, умений;
- закрепление ранее полученных знаний, их расширение и углубление;
- решение задач нестандартными способами (творческий подход);
- развитие практических навыков, при решении различных задач.

Поэтому задача формирования общекультурных компетенций у студентов вуза должна решаться комплексно. На решение этих задач обычно направлены программы дисциплин, методики преподавания, то есть аудиторная работа, но на это также должна быть направлена и правильно организованная внеучебная деятельность [1, с.57].

Следовательно, каждый преподаватель стремится реализовать через свою педагогическую деятельность такую воспитательную работу, чтобы она была направлена на формирование общекультурных компетенций. Это предполагает как совершенствование содержания учебного курса, акцентирование определенных ценностных блоков, так и применения новых педагогических технологий, направленных на развитие навыков командной работы, творческого подхода к решению поставленных задач.

На данный момент в образовательных учреждениях привычным является контроль учебной деятельности студентов. Несомненно, контроль учебной деятельности студентов несет в себе образовательное, а также и воспитательное значение. Образовательная роль важна тем, что

обучающиеся получают объективную информацию своей деятельности, которая дополняется критикой со стороны педагога, указывая на недостатки, пробелы в знаниях, умениях, навыках. Воспитательная роль дает студенту понять способы и пути совершенствования своей учебной деятельности, таким образом, повышая степень эффективности их деятельности.

Таковыми примерами могут послужить и групповые журналы, куда заносятся результаты деятельности студентов по определенным видам работ, а также электронные ведомости, которые начинают пользоваться большей популярностью, так как электронный учет контроля деятельности студентов имеет ряд преимуществ:

- позволяет контролировать деятельность студента как в течение, так и в конце учебного семестра;
- позволяет родителям студента в любое время следить за их успеваемостью;
- позволяет студенту контролировать свою успеваемость, видеть рейтинг успеваемости в учебной группе, стимулирующий его на самосовершенствования в учебной деятельности.

Несомненно, на успешное формирование общекультурных компетенций особое влияние имеет та среда, где студент приобретает знания, при этом следует учитывать педагогические условия. Именно эта идея отмечается в федеральном государственном образовательном стандарте о том, что «вуз формирует социокультурную среду студента, создает условия, которые необходимы для всестороннего развития личности» [2, с.18].

Идея формирования общекультурных компетенций выпускника вуза, всесторонне развитой личности лежит в различных видах деятельности, в которой студент принимает участие [3]. На представленной ниже схеме 1 можно наглядно проанализировать источники, где могут быть реализованы (сформированы) общекультурные компетенции студента вуза [4].

<p>Научная активность</p>	<ul style="list-style-type: none"> • публикация статей; • выступление в различных конференциях; • участие в конкурсах.
<p>Общественная активность</p>	<ul style="list-style-type: none"> • участник в студенческом активе; • участник в студенческом совете; • участник волонтерских организаций.
<p>Творческая активность</p>	<ul style="list-style-type: none"> • занятие в кружках; • участник вузовских мероприятий.
<p>Спортивная активность</p>	<ul style="list-style-type: none"> • участник кружков; • участник вузовских соревнований.
<p>Иные виды активности</p>	<ul style="list-style-type: none"> • социальные сети, различные виды взаимодействия.

Зачастую внеучебная деятельность студента отслеживается лишь кураторами групп, заместителями декана по воспитательной работе. Но в силу загруженности, им не всегда удастся контролировать деятельность каждого из учащегося, анализировать степень формирования общекультурных компетенций. Либо вовсе внеучебная деятельность остается без внимания.

Следует учесть, что при формировании общекультурных компетенций недостаточно разработан информационно-коммуникативный аспект. Иначе, в целях контроля по формированию общекультурных компетенций недостаточно сформировано необходимое информационно-коммуникативное сопровождение, которое бы способствовало наблюдению за результатами формирования общекультурных компетенций у студентов.

Решение данной проблемы облегчило бы задачу по контролю всестороннего развития навыков и умений обучающегося, а также в полном объеме оценивать их знания и способности.

Во-первых, информационно-коммуникативное сопровождение контроля деятельности учащихся позволило бы преподавателям вести непосредственный контроль за деятельностью каждого учащегося, подбирать воспитательные методы и индивидуальные подходы, обеспечивать систему оценки достижений студентов, при подборе кандидатур для распределения различных видов поощрений.

Во-вторых, результаты сформированности общекультурных компетенций студентов помогли бы работодателям получать расширенную

информацию о выпускнике-специалисте, а также всесторонне и правильно оценить их творческие способности.

В-третьих, студенту такая система контроля помогла бы вырабатывать навыки самостоятельной организации внеучебной деятельности и наиболее лучшего его планирования. Способствовала бы контролю своей деятельности, а также позволила бы анализировать собственную деятельность на фоне сокурсников.

Таким образом, организация контроля формирования общекультурных компетенций обучающихся во внеучебных мероприятиях является важным аспектом в становлении личности специалиста.

Литература

1. Бундин М.В., Кирюшина Н.Ю. Формирование общекультурных компетенций у студентов вузов/ Бундин М.В., Кирюшина Н.Ю. //Учебное пособие. Н. Новгород., 2012.

2. Васильева Е., А. Малыгина. Активность студентов как показатель их социализации и социальной компетенции/ Е. Васильева, А. Малыгина. // Вестник высшей школы.- 2011.

3. Игнатьева, Е.А. Общекультурные компетенции как результативно-целевая основа компетентного подхода в высшей школе [Электронный ресурс] / Е.А. Игнатьева / Режим доступа <http://www.jurnal.org/articles/2011/ped17.html>.

4. Официальный сайт БГПУ им. М. Акмуллы [Электронный ресурс] /В помощь молодому преподавателю/ Режим доступа <http://bspu.ru>.

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА

Фабриков М.С.

*аспирант кафедры психологии личности и специальной педагогики
Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
г. Владимир, РФ*

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Реформирование общественных отношений в социуме повлекло за собой изменения в правосознании и правовой культуре подрастающих поколений.

Процесс правового воспитания личности складывается из усвоения правовых знаний и создания таких условий, при которых эти знания находят свое практическое применение. В результате формируются правовые убеждения, умения, навыки и привычки, которые становятся мотивами правомерного поведения. Правовые нормы общества создаются собственным отношением личности к праву, ее личностными качествами, образуя побудительную сферу ее поведения и деятельности, т.е. правовые требования общества превращаются в требования личности к самой себе¹.

Уровень правовой культуры в стране является показателем развития общества, условием становления правового государства. Одной из причин распространения в России правового нигилизма является низкая культура - как общая, так и правовая. Следствие этого - отсутствие одной из важнейших предпосылок реального функционирования правового государства. Правовая культура приобретает всё большее значение для обеспечения достойной и благополучной жизни граждан Российской Федерации. Это определяет ее особое значение как фактора социального развития².

Правовая культура выражает этику взаимоотношений людей в обществе в соответствии с правом, законами. Правовая культура отражает не только деятельность человека непосредственно в правовой сфере, но применение правовых знаний в жизни, а также уровень развития правосознания как личности, так и общества в целом, объединяет такие понятия, как право, правосознание, правовые отношения, законность и правопорядок, правомерное поведение, правовые учреждения, уровень признания обществом всего многообразия правовых ценностей.

¹ Кускова М.В. Формирование правовой культуры старшеклассников: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кускова Марина Валентиновна. – М., 1999. – С. 160

² Шубина О.Б. Правовая культура как элемент культуры общества: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ольга Борисовна Шубина. – СПб., 2002. – С. 8

Нами было проведено исследование уровня правовой культуры учащихся Муниципального бюджетного образовательного учреждения г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 8».

Оценка уровня правовой культуры старшеклассников осуществлялась с помощью следующих тестовых методик: методика для изучения социализированности личности учащегося (автор М.И. Рожков), методика для изучения правосознания (Л.А. Ясюкова).

Методика М.И. Рожкова предназначена для выявления уровня социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности учащихся. Высокий уровень социальной зрелости обучающихся предполагает сформированный непротиворечивый тип ценностных ориентиров в сфере образования и профессиональной сфере, ориентируются на развитие своих интеллектуальных способностей и реализацию творческого потенциала. Старшеклассники с высоким уровнем социальной зрелости наиболее подготовлены к самостоятельной «взрослой жизни».

У старшеклассников со средним уровнем социальной зрелости, доминируют мотивы престижа и благополучия, что связано с их ценностными ориентациями в образовательной и профессиональной сферах. Для них характерна неопределенность или противоречивость жизненного выбора, вследствие чего они подвержены ситуативному влиянию. Любое изменение социальных условий влечет за собой корректирование их ориентации и жизненных планов. Старшеклассники данной группы полагают, что не в полной мере готовы к самостоятельной «взрослой» жизни, поэтому успех в жизни связывают не только со своими способностями и личной инициативой, но и с внешними, не зависящими от них обстоятельствами.

Низкий уровень социальной зрелости означает отсутствие интереса к учебе, стараются избегать неприятности. В структуре ценностных ориентаций преобладают внеобразовательные и внепрофессиональные ценности, что свидетельствует о направленности их интересов в другие сферы жизнедеятельности. Кроме того, в большинстве своем эти старшеклассники не проявляют заинтересованности к событиям, происходящим в общественной жизни страны. Психологически не готовы к самостоятельному решению вопросов, касающихся их будущего социального становления, и находятся в ситуации неопределенности жизненного выбора.

У 73 % молодых людей наблюдается средний уровень развития социальной зрелости, что говорит о необходимости проведения психолого-педагогической работы, направленной на формирование правовой культуры старшеклассников.

Методика для изучения правосознания Л.А. Ясюковой направлена на оценку сформированности правового самосознания и готовности личности

придерживаться правовых норм в деятельности и межличностных отношениях.

В методике сформированы три блока, позволяющие получить информацию о функции правосознания в трех сферах жизнедеятельности³.

1. Бытовая сфера, включает в себя 2 шкалы: законопослушное поведение-правовой нигилизм; признание равноправия различных менталитетов -монокультурная позиция.

2. Социально-гражданская сфера, включает в себя 2 шкалы: Наличие правовых знаний – инфантилизм правовых представлений; Гражданская самостоятельность (социальная зрелость) – социальный инфантилизм (беспомощность).

3. Профессионально-деловая сфера, включает в себя 2 шкалы: Ориентация в деятельности на законодательство – ориентация на личные взаимоотношения; Ориентация на деловую компетентность – ориентация на

моральные качества представителей власти.

Данная методика позволяет выделить четыре уровня развития правосознания:

- 1) правовой нигилизм;
- 2) уровень противоречивого и неполноценного правового сознания (средний уровень развития);
- 3) уровень в основном сформированного правосознания (хороший уровень развития);
- 4) уровень полностью сформированного правосознания (высокий уровень сознания).

С помощью методики изучения уровня правосознания Л.А. Ясюковой мы получили следующие результаты:

Уровень развития правосознания		
Высокий	Средний	Низкий (правовой нигилизм)
-	15 (25%)	45 (75%)

Таким образом, у 75 % учащихся наблюдается низкий уровень правосознания. Личность не признает правового регулирования, отрицательно относится к существованию формального права, ориентируется только на те морально-нравственные нормативы, которые сам разделяет.

У 25 % учащихся наблюдается средний уровень правосознания. Правосознание сформировано не полностью, человек проявляет непоследовательность, характеризуется потенциальной конфликтностью в

³ Ясюкова Л.А. Правосознание: диагностика и закономерности развития / Л.А. Ясюкова // Прикладная психология. – 2000. - № 4. – С. 1-13.

межличностных взаимоотношениях из-за непонимания социального релятивизма, групповой относительности морально-этических норм, из-за невозможности признать, принять другую, не свойственную ему самому систему жизненных ценностей. Часто в социальной сфере человека характеризует инфантилизм, принципиальная пассивность, нежелание прикладывать личные усилия, самостоятельно искать выход из сложных жизненных ситуаций, отсутствие гражданской ответственности.

Правовое воспитание молодежи является основным направлением для построения современного общества. Одна из основных проблем в настоящее время – это недостаточный уровень правовой культуры.

Формирование успешной, социально адаптированной личности невозможно без понимания норм права и способов их реализации. Правовое воспитание должно быть направлено на преодоление правового нигилизма, формирование уважительного отношения к праву, закону, высокого уровня правовой грамотности и правовой культуры.

Формирование правовой культуры – это процесс длительный, состоящий из нескольких этапов. Сначала молодые люди усваивают правила поведения в семье, образовательном учреждении, обществе. Современные молодые люди – это носители правовой культуры. Уровень развития правовой культуры старшеклассников определяется уровнем общего образования, уровнем знаний о законе, умением следовать им в обществе.

Литература:

1. Дуглас Н.О. Профессиональная правовая культура - состояние правовой жизни общества/ Н. О. Дуглас // Молодой ученый. - 2012. - №7. - С. 193-196.
2. Кускова М.В. Формирование правовой культуры старшеклассников: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кускова Марина Валентиновна. – М., 1999. – 189 с.
3. Шубина О.Б. Правовая культура как элемент культуры общества: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ольга Борисовна Шубина. – СПб., 2002. – 167 с.
4. Ясюкова Л.А. Правосознание: диагностика и закономерности развития / Л.А. Ясюкова // Прикладная психология. – 2000. - № 4. – С. 1-13.

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Машовец С.П.

*доктор педагогических наук,
профессор кафедры
менеджмента, экономики и права
ДВГАФК, г. Хабаровск РФ*

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МАГИСТРАТУРЕ

Обучение в магистратуре является важным периодом в жизни молодых людей. Прежде всего, потому, что поступающие в магистратуру принимают решение осознанно и мотивированно. Магистратура позволяет магистранту право осуществить переход с одного профиля на другой, выбрать учебное заведение для подготовки и программу, необходимую для его дальнейшей жизни.

Наверное, поэтому в Дальневосточной академии физической культуры и спорта из всех поступивших на магистерскую программу «Менеджмент и экономика физической культуры и спорта» только один выпускник данной академии, остальные магистранты имеют разные профессии: экономисты, педагоги, медицинские работники, инженеры.

Анализ ответов при анкетировании магистрантов позволил нам сделать следующие выводы: На вопрос о цели прихода в магистратуру, 90% магистрантов аргументируют свой выбор стремлением поменять профессиональный вид деятельности, понять смыслы самого образования, отрефлексировать свой профессиональный опыт и приобрести новые знания для дальнейшей профессиональной деятельности.

Поступившие в магистратуру уже имеют образование и, поработав по специальности, получив определенный опыт, обнаружили потребность в получении такого образования и профессии, которое давала бы возможность и интересно работать и профессионально реализовать их детские увлечения и интересы

Дело в том, что большая часть магистрантов (96% из опрошенных), поступивших в академию физической культуры и спорта, указывает, что в детстве и юношестве занимались спортом (настольным теннисом, борьбой, волейболом и т.д.). Ранее их выбор профессии не носил осознанный характер, а осуществлялся на основе требований и желаний родителей, которые считали, что физкультурное образование - это не образование, а спортсмен, тренер - это не профессия. После окончания различных вузов, переоценки смыслов жизнедеятельности, у них все - таки осталась мечта стать тренером и заниматься спортом профессионально. И с открытием магистратуры у них появилась возможность не только реализовать свою мечту, но и получить профессиональную подготовку для осуществления тренерской работы.

Все магистранты - это взрослые самодостаточные люди, имеющие опыт обучения в вузе, находящиеся в периоде активной жизнедеятельности. Данный возраст магистрантов определяется исследователями как возраст «достижения», когда личность использует интеллектуальные способности, чтобы получить необходимые знания и начать карьерное восхождение.

Безусловно, учитывая все особенности магистрантов, их опыт, мотивацию, осознанное отношение к образованию, необходимо существенно менять и сам образовательный процесс. Как указывает С.И.Змеев механически экстраполировать цели, технологии обучения, применяемые при обучении детей на процесс обучения взрослых, опытных имеющих специфические особенности людей, по меньшей мере, не целесообразно. (1, с. 48)

Мне, как преподавателю двух базовых дисциплин «История и методология науки» и «Современные проблемы науки о физической культуре и спорта», необходимо было начать свою преподавательскую деятельность с ответа на вопрос: «Каким я вижу образовательный процесс в магистратуре? Какова его цель, и по каким критериям я предполагаю оценивать его эффективность?»

В нашем понимании образовательный процесс в магистратуре - это содействие образованию и развитию взрослого человека в специально организованных педагогических условиях.

Цель образовательного процесса, на наш взгляд, состоит в том, чтобы помочь молодому человеку-магистранту осознать самого себя, свои возможности и через самопонимание идти к пониманию других, к единению и взаимодействию с ними, «к поддержке их внутренних сил, к рождению у них смысла житнетворения, самосозидания»(2, С.243).

Участие магистранта в образовательном процессе рассматривается нами как возможность, которую он может использовать для рефлексии своих ценностных установок, «рефлексивно-понимающей» трансформации и перестройки деятельности, повышения уровня готовности к осуществлению ценностно-личностного взаимодействия с людьми.

Главным «результатом» образовательного процесса являются, прежде всего, изменения, преобразования, личностный рост человека, уровень развития его творческой, определенный уровень готовности к осуществлению своей профессиональной деятельности, определенный уровень профессиональной компетентности. Наиболее сложными для фиксации (диагностирования) являются изменения внутреннего мира человека, связанные с рефлексией, осмыслением себя, своих особенностей.

Все эти характеристики формально зафиксировать очень сложно, но есть образовательный процесс, обеспечивающий организацию, содержание, деятельность, взаимодействие его участников.

По каким же критериям и показателям можно судить об эффективности такого образовательного процесса?

1. критерий - это высокая степень профессиональной компетентности и корпоративный способ деятельности преподавателей, работающих в системе магистерской подготовки. Преподаватели должны владеть знаниями основных психологических особенностей взрослых и учитывать их при построении рефлексивного образовательного пространства. Для эффективной организации такого пространства преподаватели должны знать сущность и особенности рефлексивного обучения, способы корпоративной деятельности и уметь творчески применять их на практике. А такая практика их деятельности не может осуществляться без оказания помощи, поддержки и фасилитации магистрантов в их стремлении к саморазвитию.

2. критерий - это наличие рефлексивного образовательного пространства. Эмпирическими показателями его наличия являются: признание преподавательским сообществом необходимости создания рефлексивного образовательного пространства; наличие диалога, дискуссионных, исследовательских способов деятельности; наличие разного уровня суждений, свидетельствующих о личностной, интеллектуальной и коммуникативной рефлексии; информационная обогащенность рефлексивного образовательного пространства.

3. критерий - это наличие ценностно-личностного взаимодействия в образовательном пространстве. Данный критерий можно оценить по следующим эмпирическим показателям:

-наличие ситуаций, представляющих магистрантам возможность свободного выбора (содержания образования, способов деятельности) и др.

-осознание всеми участниками важности и необходимости ценностно-личностного взаимодействия;

-наличие интеллектуально-нравственной атмосферы;

-открытость участников взаимодействия;

-включенность участников в ценностно-личностное взаимодействие;

-сопричастность всех участников взаимодействия к получению конечного результата в процессе образовательной деятельности.

4. критерий - удовлетворенность магистрантов (эмоциональная и содержательная) образовательным процессом, совместной деятельностью и изменениями собственного уровня готовности к новой профессиональной деятельности. Оценивать степень эффективности процесса по данному критерию можно по высокому уровню эмоциональной удовлетворенности образовательным процессом - комфортными отношениями с преподавателями и магистрантами; атмосферой образовательного процесса; способами взаимодействия во время и вне учебных занятий.

Показателем высокого уровня содержательной удовлетворенности является оценка магистрантами уровня профессиональной компетентности преподавателей, удовлетворенность диалоговыми, дискуссионными

формами занятий, рефлексивной деятельностью на занятиях, широким информационным полем философским, управленческим, психологическим, деонтологическим и др.

Безусловно, очень важным показателем является и то, какие изменения происходят с каждым из них в процессе обучения. А именно, изменился ли уровень их готовности к осуществлению деятельности, уровень рефлексивных умений, антиципации, саморегуляции, могут ли они зафиксировать изменения в уровне методологических, психолого-педагогических, управленческих знаний.

Мы хорошо понимаем, что организовать эффективный образовательный процесс дело непростое, но поскольку у преподавателей, работающих в магистратуре, есть желание и осознанные цели, то мы уверены в успехе.

Литература:

1. Змеев С.И. Технология обучения взрослых: учебное пособие-Москва: Академия, 2002-128с.
2. Куликова Л.Н. Проблемы саморазвития личности-Хабаровск, 1997 г.
3. Сергеева В. Я., Подымова Л. С. Инновации в образовательном процессе. Учебно-методическое пособие для студентов и аспирантов вузов. — М., 2012.
4. Фуллан М. Новое в понимании реформ в образовании. — М.: Просвещение, 2006.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Козырева О.А.,

К.п.н., доцент кафедры коррекционной педагогики КГПУ

им. В.П.Астафьева

г. Красноярск, РФ

Баженова Е.А.

учитель - логопед МБДОУ №50

магистр КГПУ им. В.П.Астафьева

г. Красноярск, РФ

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация

Необходимо своевременно выявлять ЗРР и своевременно начинать логопедическое сопровождение детей с ЗРР, реализуя модель взаимодействия специалистов и учитывая «зону ближайшего развития» каждого ребенка.

Ключевые слова: задержка речевого развития, модель логопедического сопровождения, ранний возраст, взаимодействие.

Annotation

It should be timely detection and timely spp begin speech therapy support children spp, realizing the model of interaction of specialists and considering the "zone of proximal development" of each child.

Keywords: delayed speech development, speech therapy support model, early age interaction.

Формирование речи - не только количественное накопление словаря, это сложнейший нервно-психический процесс, который происходит в результате взаимодействия ребенка с окружающей средой и при общении со взрослыми. В период раннего возраста ребенок учится строить первые предложения, начинает активно использовать речевые средства для общения со взрослыми и сверстниками. Задержка или нарушение в развитии речи отражаются на поведении, а также деятельности ребенка [2,с.13]. Поэтому для предупреждения вторичных отклонений и максимальной реализации возрастного потенциала детям раннего возраста с ЗРР необходима специальная логопедическая помощь.

Модель логопедического сопровождения формирования речи детей раннего возраста с ЗРР представляет собой целостную систему. Сопровождение рассматривается через взаимодействие логопеда с участниками развивающего процесса: ребенок, родители, специалисты. Реализация логопедического сопровождения формирования речи детей раннего возраста с ЗРР в режиме центра раннего развития позволяет расширить классическую схему сопровождения ребенка [1, с.84].

Цель логопедического сопровождения - построение системы коррекционно-развивающей работы в раннем возрасте и выравнивание речевого развития детей 2-3 лет с ЗРР.

Основной задачей логопедического сопровождения процесса формирования речи детей раннего возраста с ЗРР является создание оптимальных условий для развития речевого потенциала ребёнка. При этом должны соблюдаться основные **принципы** единства диагностики и коррекции развития, комплексность и системность.

В представленной модели логопедического сопровождения процесса формирования речи детей раннего возраста с ЗРР, учитель-логопед объединяет и координирует деятельность педагогов: музыкального руководителя, инструктора физического воспитания, преподавателя изобразительности, родителей.

Основной целью коррекционно-логопедической работы по сопровождению процесса формирования речи с детьми раннего возраста с ЗРР, является стимулирование речевого развития.

Задачи:

- установить эмоциональный контакт с ребенком;
- развивать речевое дыхание;
- развивать подвижность органов артикуляции;
- развивать навыки речевого общения;
- развивать мелкую моторику;
- развивать слуховое, зрительное восприятие.

Основные направления коррекционно-логопедической работы - это нормализация мышечного тонуса и моторики артикуляционного аппарата, мимики, выработка ритмичности дыхания и движений ребенка, стимуляция лепета, лепетных слов, активной речи, общения, вызов положительного эмоционального отношения к занятиям, развитие зрительных, слуховых дифференцировок, тактильных ощущений, формирование понимания речи.

Работа с детьми раннего возраста с ЗРР по формированию речи позволяет:

- максимально рано выявить детей с задержкой речевого развития;
- сократить разрыв между моментом выявления первичных нарушений и началом логопедического воздействия.

Коррекционно - логопедическая работа с детьми строится поэтапно включает постепенно усложняющиеся упражнения. Дети учатся фиксировать взгляд на лице логопеда, на крупных ярких игрушках. Большое значение имеет работа по воспитанию общих речевых навыков, прежде всего диафрагмального дыхания.

При стимулировании речевой активности, привлекается внимание ребенка к звучанию его голоса, поощряется его активность, вызывается повторение звуков и лепетной активности.

Логопедические занятия для детей раннего возраста с ЗРР строятся с учетом основных положений специальной педагогики в области раннего вмешательства. Логопедическая работа с детьми раннего возраста с ЗРР строится на основе принципов:

- принцип опоры на различные анализаторы;
- принцип поэтапности;
- принцип учета зоны ближайшего развития;
- принцип усложнения материала (от простого к сложному);
- принцип наглядности;
- принцип реализации деятельностного подхода;
- учет возрастных особенностей в выборе средств, методов, приемов содержания.

Для эффективного решения поставленных целей очень большое значение имеет речевой материал, на котором строится игра. На первом этапе, когда максимальное значение уделяется смысловой стороне речи, целесообразно использовать темы, близкие к социальному окружению детей (например, «Части тела», «Предметы быта» и т.д.). На этапе вызывания первых слов у ребенка, используется лексический материал, максимально похожий на первые автономные слова ребенка (например, звукоподражания животных, птиц, некоторых видов транспорта). На третьем этапе, который характеризуется тем, что ребенок раннего возраста с ЗРР осваивает употребление отдельных слов, он сам конструирует словосочетания, другими словами – осваивает «телеграфную речь». Используются короткие сказки и рассказы, понятные и доступные ребенку с ЗРР.

На последующих этапах занятия можно использовать любые темы, усложняя материал в зависимости от речевых возможностей ребенка раннего возраста с ЗРР.

Необходимо специально отметить факт, часто встречающийся в практике работы логопедов. Замечено, что близкие ребенку с ЗРР взрослые, угадывают каждое его по первому взгляду и звуку и тут же стараются удовлетворить все его потребности. Поэтому у ребенка не возникает необходимость заговорить. Исчезает стимул, потребность заговорить первым и сформулировать свои желания словом. Ребенок может долго и с интересом играть с игрушками и не знать, как они называются, да и потребности в их назывании у него не возникает. Мы считаем, что такую потребность может и должен создать взрослый. Именно потребность в общении со взрослым заставляет малыша выразить свое желание словом. Взрослому необходимо создать такие ситуации, в которых ребенку не заговорить просто нельзя. Приведем примеры:

1. Ситуации – провокации, непонимания и помощь взрослому.

На занятиях логопед (дома родители) создает ситуации – провокации, чтобы помочь ребенку освоить ситуативную речь. Этот прием эффективен не только для называния предметов, но и словесного обозначения

действий, производимых с ним. Речь детей раннего возраста с ЗРР заметно активизируется в ситуациях, где побуждающим мотивом является помощь взрослому, не очень «умелому и рассеянному» («умные» дети — «непонятливый» педагог).

2. Ситуации, когда дальнейшее развитие событий будет зависеть от речевой активности ребенка.

Для того, чтобы ребенок проявил речевую активность в некоторых случаях эффективно в начале вызвать интерес к игрушке, а затем поставить перед малышом некоторые условия («Позови», «попроси», «назови» и т.д.), от выполнения которых будет зависеть продолжение игры.

3. Ситуации взаимодействия детей с разными уровнями речевой активности.

Дети раннего возраста с ЗРР гораздо охотнее подражают действиям и речи своих сверстников, чем взрослому. Логопед создает игровую ситуацию и ставит перед детьми определенную речевую задачу. Дети, владеющие словом, справляются и получают от игры желаемый результат, а также яркие эмоциональные впечатления. Это вызывает у детей с ЗРР повышенный интерес к происходящему и является стимулом для подражания и проявления речевой активности.

У детей указанной категории и возраста ведущей деятельностью является предметная. Именно в ней возникают основные новообразования раннего возраста, одним из которых является речь. Накопление опыта, который ребенок еще не может выразить словами, но практически осваивает окружающую его действительность, происходит через различные действия с предметами. На занятиях проводятся разные игры, конструирование. Дети раннего возраста с ЗРР учатся устойчиво ставить кубики, кирпичики, играть с постройкой, понимать слова «кубик», «кирпичик», «поставить», «построить», собирать мелкие предметы двумя пальчиками, брать всей кистью крупные предметы, игрушки, произносить звукоподражания.

Для развития слухового внимания, слуховой памяти и фонематического слуха, проводятся игры с музыкальными инструментами - бубен, колокольчик, погремушка, металлофон, барабан.

Уделяется внимание формированию пространственных представлений о схеме тела и лица.

Музыкальный руководитель. Важное место в работе над речью детей занимают музыкальные игры, пение и движение под музыку. Это один из самых эффективных методов развития не только музыкальности, но и становления речи детей раннего возраста с ЗРР.

Инструктор по физической культуре. Коррекция речевых нарушений начинается с формирования моторных навыков, основных и общих развивающих движений. Инструктор по физическому воспитанию развивает общую моторику на физкультурных занятиях.

Преподаватель изобразительной деятельности. Очень большое значение для формирования речи детей раннего возраста с ЗРР имеет развитие мелкой моторики, поэтому на занятиях по изобразительной деятельности, используются различные техники в продуктивной деятельности для заинтересованности в получении конечного результата.

Список литературы:

1. Козырева О.А. Логопедические технологии: учебное пособие; КГПУ им. В.П.Астафьева, - Красноярск, 2015. – 216 с.
2. О.А. Козырева. Теоретико-методологические подходы к разработке концепции инклюзивного образования//Almamater №8 (август). 2-15.- С.11-17.

Борисов В.А.,

заместитель директора-начальник учебно-методического центра СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ», кандидат политических наук, Заслуженный учитель РФ

Савхалов В.К.

методист методического отдела учебно-методического центра СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ», ассистент кафедры социально-гуманитарных наук, экономики и права СЗГМУ им. И.И. Мечникова

**ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОЦИАЛЬНО
ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ: ПЕРВИЧНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА**

Индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетним можно рассматривать как деятельность по социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения правонарушений и антиобщественных действий в соответствии с индивидуальными программами социальной реабилитации [1, п.2 ст.12] (профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних).

Нормативно-правовой базой для осуществления индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, являются Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ (ред. от 31.12.2014 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 №230-42 (ред. от 02.07.2014) "О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге", а также Приложение №1 к постановлению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга от 19.02.2015 №1 «Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении».

В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 120-ФЗ профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних представляет собой систему социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» (далее «Центр «КОНТАКТ»») за 20-летний период своего существования разработал и апробировал различные модели организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними. Наиболее эффективной нам представляется работа в формате социального сопровождения [5, с.12].

Социальное сопровождение — это оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящихся к социальным услугам [2, п.1 ст. 22]. Для осуществления поставленных перед специалистом по социальной работе с молодежью задач используется различный инструментарий — личные беседы, мониторинг социальной территории несовершеннолетнего, составление карты сетевого окружения, семейная конференция, первичная юридическая и психологическая диагностика, что относится к технологии социального расследования. Социальное сопровождение осуществляется путем реализации собственных ресурсов организации в рамках индивидуальной профилактической работы и на основе межведомственного взаимодействия с привлечением специалистов организаций, предоставляющих социальные услуги и помощь в рамках дополнительных компетенций, необходимых для реализации мероприятий, отраженных в индивидуальной программе реабилитации [4, п.3.3].

Индивидуальная программа реабилитации составляется специалистом по социальной работе с молодежью совместно с несовершеннолетним и его родителями (законными представителями) с учетом рекомендаций узкопрофильных специалистов (юрисконсульт и педагог-психолог). Программа рассматривается экспертным сообществом и согласовывается с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района с целью контроля исполнения всех ее пунктов субъектами системы профилактики.

Таким образом, социальное расследование — это не только сбор информации о несовершеннолетнем и его семье, а также причинах,

приведших к совершению правонарушения, но и формирование перечня мероприятий, направленных на коррекцию поведения. Ключевым моментом здесь является правильная мотивация молодого человека и выстраивание совместного с ним и его семьей успешного маршрута с целью преодоления проблем и трудностей, открытия новых горизонтов личностного развития [8, с.66].

Специфической особенностью индивидуальной профилактической является использование ресурсов других субъектов системы профилактики. В рамках проведения индивидуальной профилактической работы осуществляется разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута (отдел образования); консультация нарколога, прохождение медицинской комиссии (отдел здравоохранения); получение материальной помощи (отдел социальной защиты населения), сопровождение несовершеннолетнего в следственных мероприятиях (СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»), организация системного досуга (отдел молодежной политики) и т.д. Весь перечень участников, мероприятий и сроков отражается в индивидуальной программе реабилитации.

Для специалистов Центра «КОНТАКТ» в этой программе на первом этапе основной базовой задачей является первичная юридическая и психологическая диагностика, результаты которой учитывают особенности личности и семьи и являются отправной точкой для работы всех специалистов системы профилактики, привлеченных к реализации программы.

В ходе первичной психологической диагностики необходимо соблюдать такие методологические принципы, как объективность в сборе фактов и их интерпретации; множественность источников информации; достоверность информации; клиентоцентризм (смотреть на проблему, исходя из интересов несовершеннолетнего). Кроме того, особую значимость представляют этические принципы (конфиденциальность, степень открытости – право клиента; невмешательство в частную жизнь).

Педагогами-психологами опробованы различные психологические тесты и техники. В качестве самых продуктивных, по мнению специалистов, можно назвать следующие.

1) для несовершеннолетних в возрасте от 7 до 9 лет: «Несуществующее животное»; «Проективная методика ДДЧ»; «тест Люшера»; «Проективная методика «Кинетический рисунок семьи» Р. Бэнса, С. Кауфмана.

2) для несовершеннолетних в возрасте от 10 до 13 лет: «Тест Сонди»; «Исследование самооценки по методу Дембо-Рубинштейн»; «Методика Акцентуации характера и темперамента личности»; «Факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла»; «Диагностика Басса-Дарки – диагностика агрессивности»; «Ценности по Шварцу».

3) для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет: «Человек под дождем»; «Hand-test (диагностика агрессивности)»; «Уровень невротизации и психопатизации».

4) для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет: «Ориентир»; Многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность» [7, с.36].

В ходе работы специалисты сталкиваются с неготовностью несовершеннолетних проходить психологическое тестирование, ссылаясь на различные причины (головная боль, нехватка времени, попытка закрыться, недоверие к незнакомым людям). В таких случаях целесообразно использовать минимальный набор:

1. Беседа – наблюдение.
2. Несуществующее животное.
3. Люшер/Сонди.
4. Басса-Дарки/Hand-test.

Также для установки контакта с несовершеннолетним и членами его семьи необходимо: использовать приемы активного слушания, перефразирования; проверки правильности высказывания другого человека при помощи повторения его идей другими словами, использование ключевых фраз несовершеннолетнего с целью перехода на его язык.

В нашем понимании первичная психологическая диагностика позволит специалисту по социальной работе с молодежью и педагогу-психологу учесть все личностные особенности несовершеннолетнего и семьи при решении следующих задач:

1. Создание доверительных отношений.
2. Учет собственных внутренних ресурсов несовершеннолетнего и его семьи в разрешении сложившейся ситуации.
3. Уточнение истории развития несовершеннолетнего.
4. Прояснение родительской позиции и установок в воспитании.
5. Уточнение запроса (конкретизация помощи специалистов по социальной работе с молодежью).

Коррекция индивидуальной программы реабилитации осуществляется с цикличностью не менее 1 раза в месяц. По результатам социального сопровождения информация направляется в КДН и ЗП для принятия решения о прекращении или продолжении работы с несовершеннолетним в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Литература:

1. Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ (ред. от 31.12.2014 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
2. Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".
3. Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 №230-42 (ред. от 02.07.2014) "О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге".

4. Постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга от 19.02.2015 №1 «Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении» Приложение №1.

5. Канаян В.А. Борисов В.А. Развитие сетевого взаимодействия в сфере профилактики Санкт-Петербурга: панацея или перспектива? (на примере работы СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» // Материалы научно-практической конференции 13-14 ноября 2014 г. – СПб.: Изд. СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», 2014г.

6. Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое руководство. — СПб.: Речь, 2004

7. Методическое пособие для молодежных работников и специалистов в области профилактики девиантного поведения. Руководитель проекта: Канаян В.А. Издание второе, дополненное и исправленное. СПб, 2009.

8. Савхалов В.К., Григорьева Ю.А. Семейная конференция как форма направленной социализации // Материалы научно-практической конференции 18-19 июня 2015 г. «Молодежь и Общество: География социализации молодежи, СПб.: Изд. СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», 2015г.

Даньшина Н. В.

педагог-психолог

Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

Центр дополнительного образования «Родник»

г. Воронеж, РФ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В КОРРЕКЦИИ ВНИМАНИЯ

Внимание это направленность и сосредоточенность психической деятельности на чем-либо определенном. В младшем школьном возрасте внимание ребенка становится произвольным, однако это происходит не сразу. Довольно долго, особенно в начальных классах, сильным и конкурирующим с произвольным остается непроизвольное внимание детей. Вместе с этим происходит развитие и определенных свойств внимания ребенка, таких, как объем и устойчивость, переключаемость и концентрация, а также произвольное внимание.

Внимание обучающихся – одно из основных условий эффективности учебно-воспитательного процесса. В процессе обучения и воспитания, деятельности и общения у ребенка развиваются свойства внимания, его виды, образуются устойчивые сочетания, на основе которых формируется

внимательность как свойство личности. Недостаточный уровень развития внимания и как следствие возникновение отклонений развития внимания довольно часто выступает как один из ведущих признаков, который препятствует не только усвоению знаний, но и формированию личности, лежит в основе не успешности школьников, особенно в младших классах. Учебные задания содержат больше новой информации, а процесс их выполнения требует более длительного сосредоточения. К сожалению, и по своей форме процесс обучения не всегда является увлекательным и непринужденным. И чтобы справиться со всем этим нужно уметь управлять своим вниманием, подчинять его своей воле.

Цель: Формирование оптимального уровня произвольности внимания, как возрастно-психологического новообразования в младшем школьном возрасте.

Задачи:

- сформировать у ребенка умение контролировать свою деятельность
- развить основные свойства внимания;
- объем, распределение, концентрацию, устойчивость, переключение и избирательность;
- развить основные виды внимания: слуховое и зрительное.

Форма проведения:

Занятия проходят в группах по 6-8 человек. Занятия проводятся во второй половине дня, после основной учебной нагрузки. Занятие длится 30 мин. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю. Цикл включает в себя 8 занятий. Повторение цикла возможно 2 раза в год.

Перед началом цикла и его окончанием предполагается диагностика детей.

Средства проведения: Занятия представлены в виде блока упражнений и игр, способствующих развитию основных свойств внимания.

Форма занятий: каждое занятие состоит из трех частей: разминка (1-2 упражнения), основная (2-3 упражнения) и заключительная (1-2 упражнения).

Приветствие и прощание детей, носят ритуальный характер, могут видоизменяться и выбираться самими детьми.

Ожидаемые результаты:

- У детей сформируется умение контролировать свою деятельность.
- Разовьются основные свойства внимания.
- Разовьются основные виды внимания.

Цикл занятий:

Занятие 1. “Давайте познакомимся”

Цель занятия: создание атмосферы психологического комфорта в группе, снятие напряженности, знакомство психолога с детьми.

Вступление. Научить ритуалу приветствия в группе – дети стоят в кругу. Начиная с психолога, передают по кругу рукопожатие (слева направо). Узнают имена членов группы.

Игра «Марш в угол!»

Цель - познакомить членов группы друг с другом.

Стимульный материал для игры:

Кто родился в Воронеже, а кто в другом городе? У кого есть родные братья и сестры, а у кого нет? Кто любит ходить в школу, а кто нет? У кого дома есть питомец, а кого нет? Кто ходит в объединение, а кто нет?

Объяснить детям, что группа сейчас все время будет делиться на две части по разным признакам. Задается вопрос «Кто родился в Воронеже марш в правый угол», «кто родился в другом городе – марш в левый угол» и. т.д.

После каждого деления просим детей замечать, кто с ними в группе. Можно предложить детям самим задать вопрос группе.

По окончании в кругу вспоминаем, кто, где родился, у кого есть собака и пр.

Выход из занятия. Спросить у детей, что им больше всего понравилось. Научить ритуалу прощания группы – все встают в круг, берутся за руки и хором говорят «до свидания!».

Занятие 2. «Мы все замечаем!»

Цель занятия: увеличение объема внимания, развитие концентрации внимания.

Ритуал приветствия.

Упражнение «Акустики»

Цель – развитие способности концентрировать внимание на одном виде деятельности.

Дети садятся в круг. Психолог дает задание: «Закройте глаза и внимательно слушайте, что происходит в коридоре». Через минуту происходит опрос. Затем слушаем, что происходит в кабинете. Затем, что происходит за окном.

Ритуал прощания.

Занятие 3. «Фигаро здесь, Фигаро там».

Цель занятия: тренировка переключения и распределения внимания.

Ритуал приветствия.

Упражнение «Квадрат»

Цель – тренировка распределения зрительного внимания.

Стимульный материал для упражнения: поле из 12 клеток (лист А4), бумага, пишущие принадлежности.

Детям предъявляется поле, на котором в случайном порядке расставлены числа от 1 до 16. Задача детей как можно быстрее расставить числа в возрастающем порядке. Задание выполняется индивидуально на своем листе. Тот, кто закончил, показывает психологу. После первых трех правильных ответов игра останавливается.

Ритуал прощания.

Занятие 4. «Стойкий оловянный солдатик»

Цель занятия: развитие объема, концентрации и устойчивости зрительного и слухового внимания.

Ритуал приветствия.

Упражнение «Три изменения»

Цель – увеличение объема зрительного внимания.

Дети стоят в ряд. Один ребенок – ведущий. Задача ведущего внимательно посмотреть на ряд детей, отвернуться, потом назвать какие изменения произошли.

Можно помочь ребенку. Кто поменялся местами? Что изменилось в одежде, прическах? Какие новые предметы?

Ритуал прощания.

Занятие 5. «Смотри - не смотри»

Цель занятия: тренировка переключения, распределения и избирательности внимания.

Ритуал приветствия.

Игра «День – ночь»

Цель – развитие способности переключения зрительного и слухового внимания.

Дети в кругу. Объяснение правил. Когда играет музыка – день, когда ее нет – ночь. Днем каждый игрок должен активно передвигаться, разговаривать и наблюдать за другими. Ночью все должны молчать, не ходить и закрыть глаза – уснуть. Ночью нужно внимательно слушать, что происходит вокруг.

Через 4 мин. (по две минуты на каждое время суток), ведущий собирает детей в круг и спрашивает: кто что видел и слышал.

Ритуал прощания.

Занятие 6. «Подведем итоги»

Цель занятия: рефлексия членов группы, повторение и закрепление материала.

Ритуал приветствия.

Схема этого занятия зависит от детей. В кругу мы обсуждаем, чему научились, что нам понравилось, а что не очень. Играем в те игры, что понравились больше всего.

Основная направленность этого занятия оставить у детей благоприятные воспоминания об их успехах и тем самым закрепитьработанное.

Занятие 7. “Подведем итоги”.

Рефлексия членов группы, повторение и закрепление материала.

Занятие 8. «Диагностика».

Мониторинг.

Таким образом, по результатам проектной работы можно сделать выводы о то, что: внимание — одно из главных условий, от уровня развития которого зависит, успешность учебной деятельности.

Зная индивидуальные особенности своего внимания, можно его развивать и решать многие проблемы, возникающие в обучении посредством упражнений и тренировок.

Литература

1. Ануфриев А. Ф. и др., Как преодолеть трудности в обучении детей, М., 2001
2. Валкер Д., Тренинг разрешения конфликтов для начальной школы, СПб, 2001
3. Гаврина С. Е. и др., Развиваем внимание (рабочая тетрадь), М., 2003
4. Рабочая книга школьного психолога / под ред. И. В. Дубровиной. – М., 1987
5. Самоукина Н. В., Игры в школе и дома: психотехнические упражнения, и коррекционные программы. – М., 1993
6. Битянова М. Р. и др. Работа психолога в начальной школе. – М.: Генезис, 2001. – 352 с.
7. Локалова Н. П. Уроки психологического развития в начальной школе//Начальная школа. – 1998. - №36. – с. 1 – 12.
8. Майорова Н. П. Неуспеваемость. Как выявить и устранить ее причины. – СПб.: Знание, 1998. – 216 с.
9. Лубовский Д. В. Психодиагностические методы в работе с учащимися 1-2 –х классов. – М., 2004

Козлова И. С.

*педагог-психолог МОУ СОШ с УИОП №1
г.Фрязино, Московская область, РФ
Инновационные процессы в образовании*

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ОВЗ В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 -2020 годы одним из приоритетов в сфере общего образования определила обеспечение учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья и социального положения семьи. В целях реализации права каждого человека на образование федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и их социальной адаптации.

Основой инклюзивной образовательной среды является ее готовность приспособливаться к индивидуальным потребностям различных категорий детей за счет собственного гибкого переструктурирования.

Такой подход в области реализации инклюзивной практики проявляется, прежде всего, в разработке вариативного индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в рамках образовательного учреждения, в разработке адаптированной образовательной программы, создании инклюзивной образовательной среды, специальных образовательных условий, соответствующих потребностям разных категорий детей с ОВЗ и осуществлении психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса.

В процессе реализации психолого-педагогического сопровождения должны быть определены конкретные формы, содержание, технологии деятельности специалистов: комплексная диагностика, развивающая и коррекционная деятельность, консультирование и просвещение педагогов, родителей, других участников образовательного процесса, экспертная деятельность по определению и коррекции программы индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ как компонента адаптированной образовательной программы. Каждое из этих направлений деятельности специалистов и педагогов включается в единый процесс сопровождения, обретая свою специфику, конкретное содержательное наполнение во всех ее компонентах.

Психолого-педагогическое сопровождение школьников на этапе начального обучения является одной из актуальных проблем сегодняшнего образования. Пристальное внимание к началу школьной жизни ребенка и его адаптации вызвано тем, что, являясь динамическим процессом прогрессивной перестройки функциональных систем организма, она обеспечивает возрастное развитие. Механизмы же приспособления, возникшие в процессе адаптации, вновь и вновь актуализируясь и используясь в сходных ситуациях, закрепляются в структуре личности и становятся подструктурами ее характера.

Наблюдения показывают, что значительная часть детей с ОВЗ испытывают трудности, связанные с привыканием к режиму, новым системам требований, новым социальным контактам, стилю общения. Обучение даётся ребёнку за счёт высоких психологических затрат (повышенная тревожность, низкая самооценка, психосоматические заболевания и невротические симптомы). Возможны неадекватные поведенческие реакции.

В то же время, организация обучения детей с ОВЗ в образовательных учреждениях общего типа, расположенных, как правило, по месту жительства ребенка и его родителей, позволяет избежать помещения детей на длительный срок в интернатное учреждение, создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствует эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество.

В условиях инклюзивной практики, психолого-педагогическое сопровождение является гибким длительным динамическим процессом, предполагающим целостную, организованную и системную деятельность специалистов «помогающих профессий», направленную на создание условий для успешного функционирования участников единого образовательного пространства. Это, в первую очередь, сам ребенок с ОВЗ, который по результатам обследования на психолого-медико-педагогической комиссии нуждается в организации специальных образовательных условий и разработке адаптированной образовательной программы. Далее - другие дети окружающие включаемого ребенка, которые не являются по отношению к нему однородным «коллективным субъектом», поэтому важно проводить ряд психолого-педагогических мероприятий, позволяющих минимизировать негативные межличностные отношения, и создать сплоченный детский коллектив. Это родители ребенка с ОВЗ и родители остальных детей. Также коллективным субъектом инклюзивной практики, нуждающимся в психолого-педагогическом сопровождении, является педагогический коллектив общеобразовательного учреждения. Поскольку учителя сами непосредственно включены в инклюзивное образование как специалисты, но, в то же время, в силу специфики своей профессиональной подготовки, нуждаются в помощи и поддержке со стороны специалистов школьного консилиума, обладающих специальными знаниями и умениями в отношении различных категорий детей с ОВЗ.

Процесс психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивной среды - это сложный многоуровневый динамический процесс, основанный на тесном мотивированном взаимодействии специалистов, педагогов и семьи. Успех педагогических действий обеспечивается системой способов, приемов и шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности обучающегося, а сама деятельность представлена процедурно, как определенная система действий, обеспечивающая гарантированный результат.

Основные направления психологической комплексной помощи детям, родителям и педагогам:

1. **Диагностическое направление:** Исследования коммуникативных навыков и умений, степени утомляемости на уроках; уровня готовности к регулярному обучению в школе; мотивационной сферы; эмоционально-волевой сферы; углубленная индивидуальная диагностика, подготовка документов на ПМПк и ПМПК.

2. **Аналитическое направление :** анализ полученной информации, составление плана комплексной психолого-педагогической помощи для каждого обучающегося с ОВЗ, выработка рекомендаций для педагога, родителей, специалистов.

3. **Экспертное направление:** анализ выполненных рекомендаций всеми участниками. (Что удалось? Что не получилось? Почему?); дальнейший анализ развития ребенка; изменение образовательного маршрута ребенка.

4. **Консультативное направление:** работа с педагогами, учащимися и родителями - консультирование всех участников процесса сопровождения о путях и способах решения проблем ребенка

5. **Организационное направление:** создание благоприятного эмоционально-психологического климата в школе, обусловленного резкими изменениями педагогических условий, без стрессов и негативных явлений; создание единого информационного поля школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса – проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, презентаций, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями.

6. **Коррекционно-развивающее направление:** индивидуальные и групповые занятия по развитию познавательных способностей; групповые занятия с учащимися по развитию эмоционально-волевой сферы в рамках внеурочной и урочной деятельности, игровые занятия.

7. **Профилактическое, просветительское направление:** проведение родительских собраний; подготовка раздаточного материала по темам, памяток «Психологическая школа родителей», презентаций.

Система профессиональной деятельности педагога-психолога и специалистов службы сопровождения, направленная на создание оптимальных условий для успешного обучения, развития и социализации ребенка состоит в снятии нервно-психического напряжения, коррекции самооценки, организации занятий по развитию когнитивных функций — памяти, мышления, воображения, внимания, преодолении пассивности, формировании самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции, преодолении отчужденности и формировании коммуникативных навыков, формировании адекватных межличностных отношений в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте.

В условиях модернизации российского образования особую актуальность приобретает проблема создания оптимальных условий для развития, воспитания, образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Утверждение приоритета общечеловеческих ценностей в общественном сознании, прежде всего, связано с новым отношением к людям с проблемами в развитии. Эти люди рассматриваются как объект особой общественной заботы и помощи, а отношение к детям с ОВЗ становится критерием оценки уровня цивилизованности общества. Все системы образования призваны решить проблему интеграции в общество человека с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями. Интеграция предполагает включение в социум, т.е. процесс и результат предоставления ребенку прав и реальных

возможностей участвовать в различных видах социальной жизни сообщества наравне и вместе с остальными в условиях, компенсирующих ему отставание в развитии, в том числе – интегрированное обучение.

Список литературы:

1. Алехина С.В. Организация образовательных условий для детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях. Методические рекомендации.// МГПУ – М, 2012.
2. Леонгард Э.И. Нормализация условий воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями/ Э.И. Леонгард, Е.Г. Самсонова, Е.А. Иванова.- М., 2011.
3. Семаго Н.Я. Инклюзивное образование/ Н.Я. Семаго.- М.: Школьная книга, 2010.
4. Шипицына Л.М., Жданова М.А. Психолого-медико-педагогическая консультация / Л.М. Шипицына, М.А. Жданова.- СПб.: Детство-пресс, 2002.

Кондрашина Ю.Ю.

аспирант первого года обучения

*Российский государственный гуманитарный университет
г. Москва, РФ*

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДОВОГО ПОДХОДА В ПСИХОЛОГИИ

О влиянии окружения (или среды) на жизнь и, особенно, на её качество человечество задумалось достаточно давно. Можно сказать, что этот вопрос приобрел свою актуальность в тот момент, когда «человек разумный» (*Homo sapiens*) начал активно приспосабливать окружающий мир под себя, преобразовывать его сообразно своим потребностям.

В возникновении взглядов на роль среды в жизни человека можно выделить несколько этапов.

Первый этап – донаучный – связан с развитием философской мысли Античности, Средневековья, эпохи Возрождения. В это время многие взгляды на среду относятся к её воспитательному потенциалу.

Второй этап (с XVII – XVIII вв.) – научный – предполагает сосуществование множества точек зрения в рамках разных наук: педагогики, психологии, социологии, экологии и др.

Термин «среда» для психологической науки не является новым; ему более ста лет. За это время было высказано множество точек зрения: от понимания среды как совокупности внешних стимулов до взаимодействия человека с окружающим миром, обладающего как объективными, так и субъективными характеристиками.

Весомый вклад в изучение среды внесли представители забытой на долгие годы науки педологии (от греч. «*paídos*» — дитя, «*logos*» — наука) – комплексного учения о развитии ребенка, объединяющего подходы

различных наук (прикладных отраслей психологии и экспериментальной педагогики, а также медицины, биологии и др.). Постановлением ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» от 4.06.1936 г. педология была объявлена «псевдонаукой» и прекратила свое существование.

А.Н. Леонтьев в статье «Учение о среде в педологических работах Л.С. Выготского (критическое исследование)», которая была найдена в архиве Психологического института РАО и впервые опубликована в 1998 году, отмечает, что теоретическая разработка проблемы среды предполагает ответы на три основных вопроса: о роли среды, о своеобразии человеческой среды и об изменчивости и относительности среды для ребенка [3, с. 5 – 21].

Л.С. Выготский по праву может считаться одним из основателей средового подхода в отечественной психологии. Он указывает на важнейшую роль социальной среды в обучении и развитии, считая её «источником возникновения всех специфически человеческих свойств личности, постепенно приобретаемых ребенком, или источником социального развития ребенка» [1, с. 251].

Средовой подход Л.С. Выготского строится на системе отношений «индивид – среда». Среда выступает для ребенка как «носитель тех форм, которые определяют развитие». В образовательной среде ребенок впервые встречается с социальной формой высших психических функций, которые затем интериоризируются им в совместной деятельности со взрослым. Влияние, которое среда оказывает на ребенка, Л.С. Выготский раскрывает через понятие «переживание», в котором преломляется для ребенка окружающая его среда, как «единство средовых и личностных моментов» (т.е. «что переживается» и «как я переживаю это»).

Для А.Н. Леонтьева исходным является соотношение «деятельности» и «среды». Именно поэтому переживание нельзя рассматривать в качестве исходного психологического факта, так как оно не является ни самой деятельностью, ни её причиной: «Только в единстве деятельности и переживания, а не в переживании как таковом, заключены внутренние движущие силы психологического развития человека» [3, с. 5 – 21].

Таким образом, отечественные психологи рассматривают среду как важнейший фактор развития ребенка. В противоположность такому пониманию швейцарский психолог Жан Пиаже влияние среды сводит к задержке или стимуляции процесса умственного развития, а сам источник развития помещает внутрь индивида. Развитие по Ж. Пиаже – это процесс адаптации организма к окружающей среде, причем адаптация понимается как активное взаимодействие организма со средой.

Понимание важной роли среды в развитии личности и поведении человека стало возможным благодаря появившемуся в 70-е годы XX века в США, а затем и в Европе средового подхода в психологии, который

оформился в новое научное направление – экологическую психологию (этот термин был введен Дж. Гибсоном).

Основная идея средового подхода – рассмотрение среды и взаимодействующего с ней человека как единой целостной системы. Этот подход рассматривает связь между средой и человеком, исходя из двух позиций: «объектной», которая сосредоточивается на средовых условиях, объективно воздействующих на различных людей, зачастую лишая их поведение и сознание индивидуальных особенностей, и «субъектной», признающей взаимодействие и взаимопроникновение субъекта и среды.

Представителем первого направления является Р. Баркер, выдвинувший концепцию «места поведения», согласно которой дети поступают по-разному в различных условиях, но склонны вести себя идентично на одной и той же территории, несмотря на очевидные индивидуальные различия. По мнению Р. Баркера, полное описание существующих мест поведения дает возможность создавать новые типы сред с заданными свойствами и определенным типом деятельности [6].

Сторонник «субъектного» средового подхода, Дж. Вулвилл, отмечая взаимодействие и взаимопроникновение субъекта и среды, предлагает рассматривать четыре модели.

Модель «больничной койки» характерна для первых месяцев жизни человека, отмеченных его почти полной пассивностью. В модели «луна-парка» объекты среды уже могут выбираться ребенком, но их влияние остается неизменным. В модели, названной «соревнованием пловцов», субъект следует своему пути, а среда — лишь контекст жизни. И наконец, модель «теннисного мяча» характеризуется постоянным взаимодействием между субъектом и средой. Итак, чем моложе человек, тем более сильным оказывается воздействие среды; но по мере взросления его субъектность усиливается, и он начинает выбирать или преобразовывать среду сам.

В России идеи экологической психологии нашли своё отражение только в 90-х годах XX века в работах отечественных психологов и педагогов (Ю. Г. Абрамова, С.Д. Дерябо, В.И. Панов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и др.).

Исходным основанием для понимания смысла термина «образовательная среда» служит представление о том, что психическое развитие человека в ходе его обучения следует рассматривать в контексте «человек — окружающая среда». Согласно такому подходу под образовательной средой понимается система определенных педагогических и психологических условий и влияний.

В этом определении среды используется такое понятие как «условия», то есть некие воздействия «активной» среды на «пассивного» человека. Как отмечает Г.П. Щедровицкий (1993), во взаимоотношении организма со средой «два члена отношения уже не равноправны» [4, с. 16 – 20]. Нам представляется важным рассмотреть образовательную среду с другой точки зрения – с позиции «теории возможностей» Дж. Гибсона (1988). Под

возможностями в этой теории подразумевается нечто такое, что окружающий мир предоставляет живым существам, чем он их обеспечивает и что им предлагает. Однако Дж. Гибсон также отмечает активное начало субъекта, осваивающего свою жизненную среду, их «взаимодополнительность»: «Возможность в равной степени является и фактом окружающего мира, и поведенческим фактом... она обращена в обе стороны – и к окружающему миру, и к наблюдателю» [2, с. 188 – 212].

Категорию «возможности» использует В.А. Ясвин (2001) в своем определении образовательной среды, под которой понимает систему влияний и условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении [5, с. 14]. Такой подход получил название эколого-личностной модели образовательной среды, в основе которой лежит понимание окружающей среды как совокупности возможностей окружающего мира, обеспечивающих или препятствующих удовлетворению жизненных потребностей индивида.

Таким образом, средовой подход в психологии в качестве движущей силы психического развития человека рассматривает среду, которая понимается исследователями как комплекс специально организованных психолого-педагогических условий, предметно-пространственного окружения и особого межличностного взаимодействия, в результате которого происходит развитие и становление личности ребенка (С.Д. Дерябо, В.П. Лебедева, В.А. Орлов, В.И. Панов, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и др.), а также является достаточно относительной категорией и чаще всего задается функционально.

Литература:

1. Выготский, Л.С. Собрание сочинений в 6 т / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1984. – Т.5. – с.251.
2. Гибсон, Дж. Экологический подход к зрительному восприятию / Дж. Гибсон. — М.: Прогресс, 1988. – С. 188-212.
3. Леонтьев, А. Н. Учение о среде в педологических работах Л. С. Выготского // Психологическая наука и образование, 1998. — № 1. — С. 5–21.
4. Щедровицкий, Г.П. Система педагогических исследований (методологический анализ) / Г.П. Щедровицкий // Педагогика и логика. – М., 1993. – С. 16-20.
5. Ясвин, В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В.А. Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – С.14.
6. Barker, R. Ecological psychology: Concepts and methods for studying the environment of human behaviour / R. Barker. – Stanford, 1968.

Козырева О.А.
*К.п.н., доцент кафедры коррекционной педагогики КГПУ
им. В.П.Астафьева
г. Красноярск, РФ*
Кузменкова Л.Н.
*учитель - логопед МБДОУ №50
магистр КГПУ им. В.П.Астафьева
г. Красноярск, РФ*

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР III УРОВНЯ

Коммуникативная компетенция детей старшего дошкольного возраста во многом определяется развитием речи, поскольку «речь является важнейшей психической функцией, играющей важную роль в регуляции поведения и деятельности ребенка» [2, с.176]. Наличие ОНР III уровня у детей старшего дошкольного возраста может приводить к стойким нарушениям коммуникативной деятельности, снижению потребности в общении, проблемам межличностного взаимодействия. Это связано с незрелостью мотивационно-потребностной сферы, с комплексом речевых и когнитивных нарушений [1, с.3]. Указанные проблемы спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагога дошкольного образовательного учреждения специально организованной работы по их коррекции и формированию коммуникативной компетенции на основе комплексного и индивидуального подхода через создание оптимальных условий и погружения ребенка в совместную деятельность со взрослыми и детьми [3, с.131].

Одним из таких организационно - педагогических условий является разработка и реализация модели формирования коммуникативной компетенции [4, с.53].

Содержание модели направлено на коррекцию и формирование коммуникативной деятельности, адресовано детям старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня.

Цель: коррекция нарушений развития и формирование коммуникативной компетенции в единстве всех ее компонентов.

Задачи:

1. Коррекция нарушений в развитии речи детей указанной категории;
2. Развитие коммуникативных умений и навыков;
3. Формирование коммуникативной культуры;
4. Профилактика нарушений письменной речи.

При разработке модели формирования коммуникативной компетенции у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня (Рис. 1) мы руководствовались следующими принципами:

а) принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании "зоны ближайшего развития";

б) принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;

в) принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии ребенка;

г) принцип коммуникативной направленности обучения;

д) принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности;

е) деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой "вызревают" психологические новообразования, определяющие личностное развитие ребенка.

Этапы коррекционно-логопедической работы.

I. Диагностический этап проводится с целью диагностики состояния речевой функции, коррекция которой ляжет в основу составления или корректировки индивидуальной программы логопедического сопровождения. В «Протоколе логопедического обследования» записываются результаты диагностики.

Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуальной программы логопедического сопровождения (перспективного плана), которая составляется на учебный год. Для проведения групповых занятий комплектуются группы, в которые объединяются дети, имеющие сходные речевые заключения. Определяются дети, нуждающиеся в индивидуальных коррекционно-логопедических занятиях. Составляется расписание индивидуальных и групповых занятий.

Диагностический этап длится 2 недели и включает в себя следующие направления:

а) диагностика речевой функции;

б) разработка путей коррекции и реабилитации;

в) разработка индивидуальной программы логопедического сопровождения;

г) комплектование подгрупп;

д) составление рабочего расписания.

II. На коррекционно – развивающем этапе осуществляется реализация разработанной индивидуальной программы логопедического сопровождения. Каждый ребенок получает логопедическое сопровождение соответственно своему индивидуальному плану коррекционно-логопедической работы. Этот этап основной. Он длится 30 недель. На нем

осуществляется реализация содержания коррекционно - развивающей работы с детьми.

III. На аналитическом этапе проводится диагностика детей, оценивается результативность коррекционно – развивающей работы и определяются основные направления работы на следующий учебный год. Аналитический этап длится 2 недели.

Рис. 1 Модель формирования коммуникативной компетенции у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня

Коммуникативная компетенция у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня формируется в образовательном пространстве, что отражено в предлагаемой модели, которое включает в себя его участников: специалистов, детей и их родителей.

Взаимодействие специалистов ДООУ: логопеда, психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физ. воспитанию, руководителя изостудии, происходит на всех этапах образовательного процесса: подготовительном (диагностика детей, планирование содержания работы), основном (коррекционно – развивающая работа), аналитическом (мониторинг).

Организованная деятельность с детьми выстраивается всеми специалистами в соответствии с содержанием коррекционно - развивающей работы по расписанию образовательного учреждения.

При этом используются формы работы обеспечивающие возможность детского выбора и проявление самостоятельности:

- ✓ организация занятий в игровой форме, что присуще психоэмоциональной природе дошкольника, а также дает возможность учитывать индивидуальные особенности детей и обеспечивать дифференцированный подход;

- ✓ использование событийных форм позволяет сделать жизнь детей в детском саду яркой и содержательной;

- ✓ работа с детьми в малых группах, обеспечивает возможность активного участия в деятельности каждому ребенку;

- ✓ индивидуальный подход осуществляется как в коррекционной работе, так и совместной деятельности. Коррекционная работа проводится по индивидуальной программе. У каждого ребенка есть право на самостоятельный выбор способов деятельности, игр, заданий;

- ✓ интеграция в работе специалистов, дает возможность увидеть промежуточные результаты и оптимизировать коррекционно-развивающий процесс.

Для работы с детьми подобраны и используются эффективные средства, обеспечивающие формирование коммуникативной компетенции в единстве всех ее компонентов.

Сотрудничество с семьей, направленно на объединение усилий в формировании коммуникативной компетенции ребенка, через:

- ✓ Ознакомление с результатами диагностики;
- ✓ Участие в реализации содержания образовательной деятельности;

- ✓ Участие в организации предметно-пространственной среды;

- ✓ Консультационную и просветительскую работу;

- ✓ Обучение методам взаимодействия с детьми;

Литература

1. Беляева О. Л. «Организационно-педагогические условия формирования коммуникативной компетентности слабослышащих детей в

процессе интегрированного обучения в общеобразовательной школе I ступени». [Текст]: дис. канд. пед. наук, Красноярск, 2010. – 224 с.

2. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти т., т.4 Детская психология [Текст] / под ред. Д.Б.Эльконина. - М.: Просвещение, 1984.- 360 с.

3. Козырева О.А. Инклюзивное образование: проблемы и перспективы: Учебное пособие – Краснояр. Гос. Пед. Ун-т им. В.П.Астафьева. - Красноярск, 2015. - 196 с.

4. Козырева О.А. Логопедические технологии: учебное пособие; КГПУ им. В.П.Астафьева, - Красноярск, 2015. – 216 с.

Суржко Л.А.

педагог-психолог,

Казанское суворовское военное училище

Министерства обороны Российской Федерации

г. Казань, РФ

СИСТЕМНОСТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СУВОРОВСКОМ УЧИЛИЩЕ КАК УСЛОВИЕ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

Психолого-педагогическое сопровождение суворовца необходимо для того, чтобы он легче адаптировался к условиям проживания и обучения. Адаптация к условиям суворовского училища является одной из важных психолого-педагогических проблем, поскольку подросток, приходя в училище, попадает в новые, психологически более трудные для него условия, чем в школе и дома. Он лишается привычного стиля общения. Помочь суворовцу в общении с другими, научить его адекватно воспринимать и оценивать окружающую действительность должны, прежде всего, педагоги-психологи. Именно поэтому для оказания целенаправленной квалифицированной помощи суворовцам, для раскрытия личностного потенциала в обучении, общении, психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в суворовском училище является неотъемлемым средством обеспечения адаптации.

Если подростка понимают и принимают, он легче преодолевает свои внутренние конфликты и становится способен к личностному росту. Это основное положение психолого-педагогического сопровождения, в котором психолог как хороший садовник: он не пытается вырастить из астры розу, а создает каждому растению оптимальные условия для развития.

Целью психологического сопровождения является создание социально-психологических условий для развития и раскрытия личности суворовцев и их успешного обучения. В ходе психологического сопровождения систематически отслеживается психолого-педагогический статус суворовца и динамика его психологического развития в процессе

обучения; у суворовцев развивается способность к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; создаются специальные социально-психологические условия для оказания помощи воспитанникам, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.

Как показывает анализ специальной литературы, систему психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса составляют следующие виды деятельности: консультирование, развивающая и коррекционная работа, диагностика, профилактика, экспертиза, просвещение [1, 2].

В данной работе будет рассмотрена специфика каждого направления деятельности в работе педагога-психолога суворовского училища.

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. За год проводится более 600 консультаций в том числе, с учащимися – 278, с педагогами – 125 родителями – 112.

Развивающая и коррекционная работа с суворовцами осуществляется как в индивидуальной, так и в групповой форме. Основными методами такой работы могут быть арттерапия, игровая терапия и другие методы, соответствующие уровню возрастного и психологического развития учащихся.

Психологическая диагностика суворовцев – это применение различных методов тестирования и измерения особенностей личности для выявления и диагностирования истинного психологического состояния человека с интеграцией и анализом результатов. Среди существующих методов психологической диагностики подростков мы используем программу Effekton Studio: Компьютерная психодиагностика, коррекция и развитие в которые входят пакеты тестов и коррекционные упражнения. Диагностика позволяет понять, на какие аспекты психологического состояния суворовца следует обратить внимание, как раскрыть и развить личностный потенциал каждого, а так же помогают найти основную причину существующих проблем и устранить их при помощи современных и действенных методов.

В качестве средства психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса нами применяется, например, диагностика мотивации учащихся на различных уроках (см. рис. 1).

Рис. 1. Мотивационные рейтинги уроков

Под психологической профилактикой понимается целенаправленная систематическая совместная работа психолога, педагогов и воспитателей: – по предупреждению возможных социально-психологических проблем у суворовцев; – по выявлению группы риска (по различным основаниям); – по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в роте.

Например, в целях психологической профилактики и выявления факторов, определяющих попадание учащегося в категорию группы «психологического риска», педагогом-психологом суворовского училища регулярно составляются для каждого взвода карты групповой дифференциации (см. рис.2).

Рис. 2. Пример карты групповой дифференциации взвода по признаку эмоциональных предпочтений

Примечание:

2 сув		отвергаемые
4 сув		пренебрегаемые
7 сув		принятые
5 сув		предпочитаемые
1 сув		лидер

Это позволяет определить коэффициент благополучия, сплоченности и напряженности взвода, после чего при необходимости можно заранее организовать профилактические мероприятия.

Осуществляя психологическое сопровождение экспертизы и проектирования в образовательной организации педагог-психолог: участвует в организации психолого-педагогического сопровождения основных образовательных программ, проведении мониторинга и анализе эффективности использования методов и средств образовательной деятельности; участвует в экспериментальной апробации новых образовательных технологий и программ, психологическом проектировании образовательной среды и разработке соответствующих разделов программ развития образовательной организации; способствует выбору педагогами образовательных технологий, адекватных условиям конкретной образовательной ситуации, с учетом индивидуально-психологических особенностей обучающихся; оказывает психологическую поддержку педагогам в проектной деятельности по совершенствованию образовательного процесса.

Главная задача и смысл **психологического просвещения** заключается в том, чтобы знакомить учителей, воспитателей, родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного психического развития воспитанника, популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований. Важно формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать их в работе для развития личностного потенциала суворовцев.

Для психологического просвещения психолог использует различные способы: – вербальные (беседа, лекция, тематический семинар, выступление на пед советах); Интернет и размещение тематической информации на web-сайтах и т.п.; проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста суворовцев и актуальности рассматриваемых тем для родителей; создание информационных уголков по типу «Советы психолога», «Психолого-педагогический словарь».

Суворовское училище - это учреждение закрытого типа, поэтому продуктивными будут не отдельные мероприятия, а целостная системная работа, имеющая своей целью в том числе и повышение психологической компетентности классных руководителей и воспитателей. Такая работа осуществляется нами через мониторинг эффективности взаимодействия в системе «Воспитанник - Воспитатель» (см. табл. 1).

Таблица 1

Пример оценки «Воспитатель глазами суворовцев» по 5-ти бальной шкале

Характеристики	Воспитатель 1	Воспитатель 2	Воспитатель 3	Воспитатель 4	Воспитатель 5	Воспитатель 6	Воспитатель 7	Воспитатель 8
1. Справедливый человек	4,2	2,4	4,9	4,5	4,9	4,3	3,3	2,2
2. Доброжелательный и внимательный.	3,9	2,8	4,6	4,6	4,3	3,6	2,8	2,5
3. Является для меня примером.	3,7	2,2	4,8	4,5	4,4	3,8	2,8	2
4. Всегда может дать разумный совет.	4,2	3,5	4,9	4,6	4	4	2,8	2,1
5. Может помочь в конфликтной ситуации.	4,5	3	4,8	4,4	4,5	3,1	3,3	2,1
6. Помогает подготовиться к урокам	0	0	4,8	4,2	0	0	0	0

Средние оценки 4,1 2,8 4,8 4,5 4,4 3,7 3 2,2

Наши воспитанники, с которыми систематически занимаются по такой системе, приобретают способность управлять своим поведением, легче переносят запреты, становятся более гибкими в общении и менее застенчивыми, легче вступают в сотрудничество, выражают гнев более «пристойными» способами.

Опыт работы показывает, что целенаправленное осуществление психологического сопровождения помогает подростку осознать свое

состояние, запомнить свои чувства и действия, а также чувства и действия других. Это, в свою очередь, развивает обратную связь, коммуникативные умения, перцептивную и интерактивную стороны общения. Происходит это тогда, когда психолог и воспитатели совместно используют различные формы сотрудничества с суворовцем, непосредственно-эмоциональное общение, непосредственно-действенное сотрудничество, военно-патриотическое сотрудничество взводов с целью осознания социальных отношений, учебно-воспитательное сотрудничество всей роты с хорошими воспитателями и педагогами как носителями культурных норм и общих способов мышления и деятельности.

Литература

1. Андреева, А.Д. Преподавание психологии в современной школе / А.Д. Андреева, Е.Е. Данилова // Вопросы психологии. 1999. – № 2. – С. 122–127.
2. На пути модернизации начального профессионального образования / Народное образование. – 2004. – № 4.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Коростелева Н.А.,

ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии

Академия «Болашақ»

г. Караганда, РК

Леонова С.А.

учитель начальных классов, СОШ №87

г. Караганда, РК

СПЕЦИФИКА УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Ключевые слова: мотивация, младший школьный возраст, мотивы к обучению, учитель.

Аннотация. В статье рассмотрены особенности учебной мотивации младших школьников, представлена классификация основных мотивов к обучению, выделены факторы, влияющие на формирование и развитие учебной мотивации учащихся начальной школы.

В педагогической теории и практике снижение уровня качества знаний учащихся современных казахстанских общеобразовательных школ часто связывают со снижением уровня учебной мотивации у самих обучаемых, так как мотивационный аспект учения неотделим от проблем успеваемости.

В общем смысле понятие «мотивация» означает широкий круг явлений, побуждающих человека к той или иной деятельности. Само слово «мотив» происходит от латинского «moveo» («двигаю»), но впервые как научный термин понятие «мотивация» употребил А.Шопенгауэр в своей статье «Четыре принципа достаточной причины». В настоящее время существует множество трактовок понятия «мотивация», что нередко затрудняет однозначное его понимание. Мотивация к обучению включает 2 группы мотивов: внешние и внутренние. Следует отметить, что в младшем школьном возрасте ведущими являются внешние мотивы.

В начальной школе на развитие учебной мотивации оказывают влияние несколько факторов, среди которых можно выделить:

- образовательную систему и образовательное учреждение;
- организацию образовательного процесса;
- субъектные особенности обучающихся (возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, взаимодействие с другими учениками) [1, с. 241].

К факторам, влияющим на формирование учебной мотивации, можно отнести и субъектные особенности учителя начальной школы, его систему отношений к ученику и к делу, специфику учебного того или предмета.

Все учебные мотивы можно разделить на мотивы, связанные с учебной деятельностью и с результатами учения. Кроме того, именно в

начальной школе формируются познавательные и социальные учебные мотивы, которые имеют содержательные и динамические характеристики. Так, А.К. Марковой [2, с. 24] были выделены среди содержательных характеристик мотивов личностный смысл учения и действенность мотива. Автор подчеркивает, что учение для ученика начальной школы должно стать важным для него самого, для того, что бы стало возможно формирование положительной учебной мотивации в целом.

Л.И. Божович [3, с. 53] считает, что учебная мотивация состоит из системы мотивов: потребность в учении, цель учения, эмоции, отношение к учению, интерес. При этом, по ее мнению, интерес занимает особое место, а так же является большей частью учебной мотивации.

На наш взгляд, именно в начальной школе, при формировании мотивации к обучению, нужно развивать интерес к учению у ребенка, когда учение является чем-то новым и необычным для младшего школьника. При этом, главной особенностью младшего школьника является его полное доверие учителю, так как все действия ученика в процессе учебной деятельности тесно связаны с учителем.

Таким образом, учебная мотивация в младшем школьном возрасте формируется через интерес к учителю начальной школы, и как только у младших школьников теряется связь с учителем, пропадает желание учиться и падает активность. Для развития положительной учебной мотивации в начальной школе есть благоприятные предпосылки, к которым можно отнести: любознательность и положительное отношение к учению как к социально-значимой деятельности.

Любознательность младшего школьника проявляется в ярко выраженных реакциях на все новое и необычное, а отношение к учению как к социально-значимой деятельности способствует развитию интересов младших школьников. Но так, же есть ряд неблагоприятных особенностей для изменения мотивации в младшем школьном возрасте. Например, Л.И. Божович [3, с. 85] считает, что в младшем школьном возрасте личностные интересы детей не могут выступать в роли реальных мотивов учебной деятельности, потому что направлены на отдельные факты и явления, а интерес к причинно-следственным связям начинает проявляться к концу младшего школьного возраста.

Кроме того, учебные интересы младших школьников носят ситуативный характер. Так, А.К. Маркова [2, с. 10] отмечает, что ученики быстро устают, а схожие задания учителя им надоедают. Младшие школьники не могут назвать точные причины, почему им нравится или не нравится тот или иной учебный предмет. А.К. Маркова в своем исследовании отмечает, что на всем периоде обучения в начальной школе младшие школьники не проявляют интереса к преодолению трудностей. Причину этому явлению, она видит в учителе начальных классов, который оценивает результат обучения и мало внимания уделяет оценке самого процесса учения.

Негативный учебный интерес в свою очередь, способствует формированию формального интереса к учению, а из-за этого, такой интерес переходит во внешнюю мотивацию, т.е. детей волнует оценка, а не сами знания учебного предмета.

Исследователь Н.И.Гуткина [4, с. 120], изучая учебную мотивацию младших школьников установила, что снижение мотивации начинается уже со второго класса начальной школы. Причины этому Н.И. Гуткина видит в повторении в начальной школе учебной программы детского сада, вследствие чего в школе процесс учения и обучения лишается эффекта новизны.

Общая динамика мотивов учения в течение обучения в начальной школе выстраивается, по мнению А.К. Марковой, следующим образом:

- 1) интерес к внешней стороне учения;
- 2) интерес к первым результатам;
- 3) интерес к процессу, содержанию учения;
- 4) интерес к способам добывания знаний.

Кроме того, А.К. Маркова выделяет три подгруппы социальных мотивов: широкие социальные мотивы, позиционные мотивы, социальные мотивы сотрудничества.

В начальной школе особое место занимают широкие социальные мотивы, хотя они и не осознаются школьниками. Л.И. Божович [3, с. 76] считает, что социальные мотивы способны определить положительное отношение к учению даже без наличия познавательного интереса. Учебно-познавательные мотивы не имеют ведущей роли, так как учащиеся младших классов склонны добросовестно выполнять все поручения учителя, однако при этом они перекладывают всю ответственность за свои ошибки на других людей, так как для детей важна положительная отметка и похвала учителя. В отметке отражается не только уровень знания, но и мнение об ученике, поэтому для младших школьников роль отметки достаточно велика. На протяжении всего периода обучения в начальной школе большое значение имеет игровой мотив, который в начале обучения проявляется в играх, а в конце обучения — в компьютерных играх.

Таким образом, анализ научных работ, посвященных изучению особенностей учебной мотивации в начальной школе, позволил нам выделить основные мотивы учения у младших школьников: социальные, познавательные, мотивация достижения успеха. При этом мотивы, которые связаны с самой учебной деятельностью и процессом познания, не имеют большого значения для младших школьников. Мотивы сотрудничества и коллективной работы широко присутствуют у младших школьников, но пока в самом общем представлении.

Можно сделать вывод, что ведущими тенденциями формирования учебной мотивации младших школьников являются: доминирование социальных установок на обучение, а также снижение учебно-познавательного интереса к собственной учебно-познавательной

деятельности. Так как уровень учебной мотивации представляет собой достаточно динамичное явление, то учителю начальной школы необходимо знать ее специфику и особенности формирования на каждом возрастном этапе обучения в школе для создания наиболее благоприятных условий для ее повышения.

Литература

1. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – Санкт – Петербург: Изд-во «Северо-Запад», 2002.- 512с.

2. Маркова А.К., Орлов А.Б., Фридман Л.М. Мотивация учения и ее воспитание у школьников / А.К.Маркова, А.Б. Орлов, Л.М. Фридман – Москва: Изд-во «Педагогика», 1983. – 64с.

3. Божович Л.И. Проблемы формирования личности / Л.И.Божович - Москва: Изд-во: «Институт практической психологии», 1997.- 352с.

4. Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе. 4-е изд., перераб. и допл./ Н.И.Гуткина. – Санкт – Петербург: Изд-во «Питер», 2004.- 208с.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Тагирова Р.А.

*к.п.н. кафедры теории и истории социальной работы
Чеченский государственный университет*

г.Грозный, РФ

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОСОБЫЙ СПОСОБ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Психологическая устойчивость традиционно рассматривается как стабильность психологических качеств, процессов, состояний и интерпретируется как фиксированность (ригидность) человеческой психики [1,с.11]. Между тем, существует и иная позиция в интерпретации психологической устойчивости - фиксированность психики скорее неустойчивостью, то есть неспособностью реагировать на конкретные жизненные обстоятельства, на те условия, которые меняются ежечасно и ежеминутно [2, с.88].

Нам представляется более перспективной позиция, которая сводится к следующему: - подлинная психологическая устойчивость – это, прежде всего, динамическое подвижное равновесие всех личностных структур, свидетельствующее о гибкости и пластичности их «психического материала», о способности индивида к самоорганизации и саморегуляции своего поведения.

Именно такая психологическая устойчивость представляется весьма ценным и перспективным качеством для личности в тех случаях, когда в обществе происходят радикальные изменения, требующие от индивида значительного изменения своих взглядов, установок, ценностных ориентаций. Здесь психологическая устойчивость выступает как некое «системное свойство, обуславливающее успешную адаптацию человека к воздействию различных психосоматических нагрузок и факторов среды обитания».[3,с.27-34.] Психологическая устойчивость становится тем основополагающим фактором, где «цементируются» ценности, смыслы, нормы, в рамках которых личность проектирует «траекторию» своего поведения, реализуемую в действиях и поступках - т. е. личностное измерение социальной среды.

В сложной «анатомии» толерантности ее психологической основой и ключевым измерением являются личностное измерение толерантности – этот тезис подтверждают и факторные теории личности Р.Б. Кеттелла, («ментальная структура» личности, отвечающая за наблюдаемое поведение, его регулярность и согласованность) [4, с.105-112.]; Г.Ю. Айзенка (идея о том, что наследственный фактор обуславливает различия людей по параметрам реактивной автономной нервной системы); [5,с.22];

ДЖ.П. Гилфорда (личность рассматривается как иерархическая структура черт от широких типов на вершине и к специфическим действиям на нижнем уровне, сводимую к трем сферам: способности, темперамент, поведение. [6, с.54]. Психологические установки личности нацелены на ответственность, из-за которой человек может становиться выше своих потребностей, выступая как объект воли. Это положение Д.И. Узнадзе для нас является принципиальным. Ибо смысл мотивации сводится к обнаружению деятельности, соответствующей основной установке личности, закрепленной в ходе жизни. Волевое поведение – это способность личности подчинить свою активность не только личностной ценности, но и объективной необходимости. [7,с.73]. Необходимость сосуществования с другим, на себя не похожим, осознание приоритета данной необходимости, формирует межличностную толерантность.

Среди всех разнообразных видов и форм толерантности для нас основанием общей толерантности человека является именно межличностная толерантность: толерантность как особый способ взаимоотношения и межличностного взаимодействия с другим, как межличностный диалог (диалогический подход). Полноценная толерантность на уровне сознания, естественно, не может быть результатом только внешних воздействий: толерантность не столько формируется, сколько развивается. Помощь в становлении толерантного сознания - это создание условий для развития. В этих условиях, по мнению некоторых исследователей, - включаются черты личности Я – концепции интеллектуальные, моральные и эстетические (теория установки Д.Н. Узнадзе). Согласно рассуждению автора, поведение личности может протекать на двух уровнях – как импульсивное и регулируемое сознанием. В первом случае направленность поведения определяется установкой, возникающей при взаимодействии потребностей человека и ситуации, в которой они актуализируются. На более высоком уровне поведения человек не подчиняется импульсу, а находит такой вид поведения, за который может взять на себя ответственность. Это происходит благодаря механизму объективации, согласно которому человек противопоставляет себя внешней среде, начинает сознавать действительность такой, какая она есть, и объективировать свое поведение.

В зависимости от способности человека к объективации Узнадзе описывает три типа личностей: 1) динамический – личность, имеющая развитую способность к объективации и обладающая готовностью легко переключаться в направлении объективированных целей; 2) статичный – личность, проявляющая гиперобъективацию, которая состоит в постоянной задержке импульсов своих установок и выборе целесообразных видов деятельности лишь на основе волевых усилий; 3) вариабельный – личность, обладающая достаточной легкостью объективации, но не имеющая достаточных волевых способностей для ее реализации. [8,с.91]. Мысль о наличии в сознании личности определенного

потенциала мы находим у в теории социального научения у американского персонолога Дж. Роттера. В рамках теории социального научения, социальное поведение личности можно исследовать и описать с помощью понятий "поведенческий потенциал", "ожидание", "подкрепление", "ценность подкрепления", "психологическая ситуация", "локус контроля". Под "поведенческим потенциалом" подразумевается вероятность поведения, встречающегося в ситуациях с подкреплением; подразумевается, что каждый человек обладает определенным потенциалом и набором действий и поведенческих реакций, сформировавшихся в течение жизни. "Ожидание" в теории социального научения относится к субъекту, вероятности того, что определенное подкрепление будет наблюдаться в поведении в сходных ситуациях. Стабильное ожидание, оформленное на основе прошлого опыта, объясняет устойчивость и цельность личностного сознания. Но ожидания могут быть дифференцированы в зависимости от ситуации. Так, в теории социального научения (Дж. Роттер) различаются ожидания, специфичные для одной ситуации (специфические ожидания), и ожидания наиболее общие или применимые к ряду ситуаций (генерализованные ожидания), отражающие опыт различных ситуаций. "Психологическая ситуация" такова, какой ее воспринимает личность. Особо важным является роль ситуационного контекста и его влияние на поведение человека и на психологическую ситуацию.

Дж. Роттер определяет "ценность подкрепления" как степень, с которой личность при равной вероятности получения подкрепления предпочитает одно подкрепление другому. На поведение человека влияет ценность ожидаемого подкрепления. Разные люди ценят и предпочитают разные подкрепления: кто-то более ценит похвалу, уважение со стороны других, кто-то – материальные ценности или более чувствителен к наказанию и др. Дж. Роттер подчеркивает, что существуют относительно устойчивые индивидуальные различия в личностном предпочтении одного подкрепления другому. Как и ожидания, ценность подкрепления основана на опыте личности и может меняться с течением времени и от ситуации к ситуации. При этом отмечает автор, ценность подкрепления не зависит от ожидания. Она связана с мотивацией, а ожидание – с познавательными процессами. Предсказание вероятности поведения личности в некоей ситуации базируется на двух основных переменных – ожидании и ценности подкрепления[9.с.117]

Таким образом, в теории социального научения предлагается формула для прогноза поведения личности, базирующаяся на основных понятиях теории: поведенческий потенциал = ожидание + ценность подкрепления.

Литература

1. Психологические теории и концепции личности / краткий справочник./ Под. Ред. Т. Титаренко. Калуга, «Рута», - 2001 . – С. 11.

2. Куликов Л.В. Психогигиена личности. Вопросы психологической устойчивости и психопрофилактики. – Спб.: Питер, 2004. – С. 88.
3. Тышкова М. Исследование устойчивости личности детей и подростков в трудных ситуациях // Вопросы. – 1987. - №1. - С. 27-34.
4. Величковский Б.Б. Многомерная оценка индивидуальной устойчивости к стрессу / Б.Б. Величковский // Вестник МГОУ, «Психологические науки», 2007. - №3. - С. 105 – 112.
5. Психологические теории и концепции личности / краткий справочник./ Под. Ред. Т. Титаренко. Калуга, «Рута», - 2001 . – С. 22.
6. Гилфорд Дж. П. Личность. Спб.: Питер. 2003. - с. 54.
7. Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Макаручук А.В., Хухлаев О.Е., Щепина А.И. Позволь другим быть другими: тренинг для подростков по преодолению мигрантофобии . М.: -2002.- С. 73.
8. Узнадзе Д.Н. Психология установки. Спб.: Питер. – 2001. – С. 91.
9. Психологические теории и концепции личности / краткий справочник./ Под. Ред. Т. Титаренко. Калуга, «Рута», - 2001 . – С. 117.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Королева И.Н.,

*Главный специалист-психолог
Военной прокуратуры Северного флота,
г.Североморск*

Закревский Ю.Н.

*Д.м.н., начальник нейрохирургического отделения,
«1469 Военно- морской клинический госпиталь» Минобороны России,
г.Североморск.*

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В ЭКИПАЖЕ МОРЯКОВ - ПОДВОДНИКОВ В УСЛОВИЯХ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ.

Изучено формирование психологического климата среди моряков-подводников в экипаже подводной лодки в условиях Кольского Заполярья за период 2010-2015гг с помощью теста общей оценки психологического климата в коллективе.

Ключевые слова: психология воинских коллективов, психологический климат, моряки-подводники, особые условия службы, военно-морской флот.

Подводный флот в силу специфики решаемых им задач, обладания важной особенностью скрытного и недостижимого несения значительного стратегического оборонительного потенциала, в том числе ядерного, является одним из основных оплотов безопасности Российской Федерации. [6,8,14,15]. Сложность технической организации и конструкции подводных лодок, ограниченность и замкнутость внутреннего пространства при высокой насыщенности и концентрации сложными техническими устройствами и механизмами при крайне ограниченных условиях физиологической обитаемости, тяжелые климатические условия Кольского Заполярья, информационной и социальной изоляции, постоянной опасностью для жизни делают крайне напряженными и сложными психологические условия военной службы [2,4,7,9,13]. Присутствием постоянных угрожающих жизни и здоровью ситуаций в тяжелых климатических условиях способствует сплочиванию экипажа моряков-подводников с преобладанием взаимной помощи и поддержки, и формирует благоприятный психологический климат в экипаже моряков-подводников в повседневных условиях службы и при действиях в нештатных ситуациях [5,10,11,16].

Материалом исследования послужила выборочная совокупность 70 моряков-подводников, проходящих службу в экипаже подводной лодки подводных сил Северного флота в 2010-2015гг. В исследовании использована экспериментально-психологическая методика изучения психических состояний: тест общей оценки психологического климата

модифицированный (М.Марьин, СИ. Ловчан, И.В. Иванихина, С.Г. Шмакова), с вариантом методики Б. Д. Парыгина. Для анализа полученных данных использовался показатель дисперсии ($M \pm m$). Уровень статистической значимости, при котором отклонялись нулевые гипотезы, составлял менее 0,001. Статистический анализ данных проводился с использованием программного обеспечения EpiInfo (TM) 3.4.1. и SPSS 15.0 для Windows.

Результаты и обсуждение

Результаты исследования психологического климата экипажа подводной лодки в условиях повседневной служебной деятельности показали: по показателю «свойство проявляется в коллективе всегда» 3(-), наибольшие результаты представлены свойствам психологического климата: 1) «в коллективе высоко ценится принципиальность, четность, бескорыстие, здесь велико желание трудиться» 56 (80%) выборов респондентов; 2) «в отношениях между группировками внутри коллектива существует взаимное расположение и понимание» - 32(45,7%); 3) «успехи и неудачи отдельных членов коллектива вызывают сопереживание и искреннее участие у всех» -70 (100%) подводников; 4) «преобладают одобрение и поддержка, упреки и критика высказываются с добрыми побуждениями – 29(42,4%); 5) «в трудные для коллектива минуты происходит эмоциональное единение, когда «один за всех и все за одного» - 65(92,7%) подводников; 6) «коллектив участливо и доброжелательно относится к новым членам, старается помочь им освоиться» - 27(38,5%); 7) «у членов коллектива проявляется чувство гордости за свой коллектив, если его отмечают руководители» - 33(47,2%) моряков-подводников. Таким образом, из 15 показателей психологического климата в коллективе оценку 3(-) у наибольшего числа респондентов получили 7 показателей психологического климата в коллективе, что составило 46,6% от общего числа диагностируемых показателей. Из 1004 ответов позитивные оценки состояния психологического климата 3(-) составили 412 (41,0%) и с максимальным числом ответов моряков-подводников по данной характеристике с позитивными показателями психологического климата 3(-) («свойство проявляется всегда») 312 со средним показателем ($M \pm m$) $63,4 \pm 1,1\%$. Из общего числа ответов позитивные оценки состояния психологического климата 2(-) составили 320 (41,0%), с наибольшим числом ответов подводников по каждому свойству 2(-) («свойство проявляется всегда») 169 и средним показателем ($M \pm m$) $47,4 \pm 0,92\%$.

Показатели с положительной оценкой психологического климата экипажа 2 (-) («свойство проявляется в коллективе не всегда, но очень часто») выявлены по следующим свойствам: 1) «в коллективе преобладает бодрый и жизнерадостный тон настроения» - 47(67,1%) моряков-подводников; 2) «члены коллектива с уважением относятся к мнению друг друга»- 38(54,2%); 3) «достижения и неудачи коллектива переживаются всеми как собственные» - 26(37,1%) подводников; 4) «коллектив быстро

откликается, если нужно сделать полезное для всех дело» - 31(44,3%); 5) «в коллективе справедливо относятся ко всем, здесь всегда поддерживают слабых, выступают в их защиту» - 27(38,6%) моряков-подводников. Из 15 показателей психологического климата в коллективе оценку 2 (-) у моряков-подводников получили 5 показателей психологического климата - 33,3% от общего числа диагностируемых показателей. Число наибольших ответов с позитивными показателями психологического климата и оценкой 2(-) («свойство проявляется не всегда, но очень часто») по данному свойству составило 169 ($M \pm m = 47,1 \pm 0,9\%$).

По показателю «свойство проявляется достаточно, чтобы его заметить» 1(-) наибольшие результаты представлены по следующим свойствам психологического климата экипажа моряков-подводников: 1) «доброжелательность во взаимоотношениях, взаимное расположение» - 28(40%) респондентов; 2) «членам коллектива нравится бывать вместе, чаще находиться в коллективе, участвовать в совместных делах, проводить свободное время»- 26(37,1%) подводников. Оценку 1 (-) получили 2 показателя психологического климата в коллективе, что составило 13,33% от общего числа диагностируемых показателей. Число ответов, отражающих положительный психологический климат в экипаже подводной лодки и оценкой 1(-) («свойство проявляется всегда») составило 181(18,0%) и наибольшим числом ответов по данным свойствам 54 ($M \pm m = 38,4 \pm 1,3$).

По показателю «противоположные свойства («ни одно из них не проявляется достаточно заметно или проявляются оба в одинаковой степени)» 0(-), наибольшие результаты получены по 1 свойству психологического климата коллектива: «коллектив стремится общаться и сотрудничать с другими коллективами» - 6,67 % от общего числа диагностируемых показателей. Максимальное количество ответов 35 по одному свойству психологического климата с оценкой 0(-) составило 35(50%±0,1%).

По показателям 1 (+), 2(+), 3(+) ни одно из свойств психологического климата коллектива не было диагностировано у большинства подводников. Профиль негативных оценок состояния психологического климата в экипаже подводной лодки по свойствам с оценкой 1(+) составил 38(10,8±0,98%), с оценкой 2(+)- 11(7,3±0,2%).

Таким образом, психологический климат в экипаже подводной лодки в 79,9% диагностируемых свойств соответствует показателями 3(-), 2(-) и определяет благоприятные свойства психологического климата, которые проявляются в коллективе всегда, если не всегда, то очень часто. Негативные показатели психологического климата не преобладали ни по одному из тестируемых свойств. Совместное преодоление трудностей и особых условий службы в замкнутом экстремальном пространстве подводной лодки, в условиях социальной и физической изоляции, присутствием постоянных угрожающих жизни и здоровью ситуаций

способствует сплочению экипажа моряков-подводников в целом и в отдельных подразделениях (группах, дивизионах, отсеках), с преобладанием взаимной помощи и поддержки в повседневных условиях службы и критических ситуациях, и формирует благоприятный психологический климат в экипаже моряков-подводников

Список литературы

1. Агеев Б.А. Мотивационная готовность молодых офицеров к военно-профессиональной деятельности: Дис. канд. психол. наук. М., 1994., 206с
2. Амелин В.Я. и др., Психология и педагогика профессиональной деятельности: Курс лекций. Ч. 1. - М: МПМ ФСБ РФ, 2013. - 312 с.
3. Быстров С.А. Надежность совместной деятельности дежурных смен подводных лодок ВМФ в экстремальных условиях: Дис. ... канд. психол. наук. М., 1996.,234с.
4. Берг Т. Н. Психологическая адаптация младших специалистов подводного флота: Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.03 : Москва, 2003, 202 с.
5. Булгаков А.В. Психология межгрупповой адаптации на кораблях Военно-Морского Флота России. Автореферат дисс....докт.психол.наук, 2007г, 463с.
6. Буянов В.И. Психологическая коррекция затруднений социально-психологической адаптации молодых офицеров к условиям службы в воинской части: Дис. ... канд. психол. наук. М., 1996,273с
- 7.Газуан Ф.Н. Социально-психологические основы сплочения первичных воинских коллективов Сирийской Армии: Дис. ... канд. психол. наук. М., 1994.,256с.
- 8.Зейда В.Ф.Психические состояния военнослужащих ВМФ как потенциал адаптации к условиям профессиональной деятельности / В.Ф.Зейда, Ткачук В.А.// Развитие системы уровневой подготовки специалистов безопасности жизнедеятельности: Материалы XII Всероссийской научно-практической конференции. СПб.;РГПУ им А.И. Герцена, - 2008. С.164-166.
9. Калюжный А.С. Психология коллектива воинского подразделения: Учеб. пособие. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.nntu.science.ru/RUS/FVO/disciplines/study-vospitat/php>
10. Караяни А., Сыромятников И. Прикладная военная психология: Учебно-методическое пособие. - СПб: Питер, 2010. - 389 с.
- 11.Маклаков А.Г. Основы психологического обеспечения профессионального здоровья военнослужащих: Дис. ... докт. психол. наук. С-Пб., 1996.
12. Перевалов В.Ф.Персонализация процесса подготовки офицеров к руководству: Дис. ... докт. психол. наук. М., 1995,512с.
13. Психология и педагогика. Военная психология: Учебник. / Под ред. А.Г. Макпакова. - М., 2013.-438с.

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Никонов Р.Е.

*Кафедра психологии и педагогики
Санкт-Петербургский университет Государственной
противопожарной службы МЧС России, г. Санкт-Петербург, РФ*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ МЧС РОССИИ КАК УЧАСТНИКОВ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Важное внимание в настоящее время уделяется профессиональному образованию сотрудников МЧС России, развитию у них профессиональных компетенций, способности и готовности к решению как существующих, так и вновь возникающих задач профессиональной деятельности [1]. К таким задачам следует отнести совершенствование деятельности по осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. Необходимость совершенствования процесса закупок для государственных нужд актуализировалась в связи с вступлением в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2]. В педагогическом плане важны положения указанного в законе принципа профессионализма, согласно которому контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление деятельности в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.

Руководством МЧС России в качестве важной задачи выделяется совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, на основе внедрения современных образовательных технологий [1]. Для решения указанной задачи отмечается необходимость организации разработки программ подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации различных групп сотрудников МЧС России. В качестве такой значимой профессиональной группы выделяются должностные лица МЧС России, осуществляющие закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в соответствии с контрактной системой.

Анализ вузовской практики свидетельствует, что в процессе профессиональной переподготовки и повышения квалификации увеличивается количество учебных групп, где по программам повышения квалификации обучаются должностные лица МЧС России, участники контрактной системы Российской Федерации. Примером этого является деятельность института развития Санкт-Петербургского университета

Государственной противопожарной службы МЧС России, где в частности, в 2015 году спланировано обучение 13 таких групп – существенно больше, чем других групп профессиональной переподготовки и повышения квалификации. При этом существующие подходы к повышению квалификации должностных лиц МЧС России, участников контрактной системы, во многом опираются на традиционные формы и методы обучения, и не в полной мере учитывают необходимость творческо-эвристического и практико-ориентированного освоения вопросов реализации контрактной системы на основе современных образовательных, инфотелекоммуникационных технологий. При этом в настоящее время практически нет выполненных научно-педагогических исследований, где в прямой постановке рассматриваются вопросы совершенствования подготовки и деятельности сотрудников МЧС России как участников контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг. Отсутствие теоретических разработок и практических рекомендаций, предлагаемых учеными для совершенствования подготовки и деятельности сотрудников МЧС России как участников контрактной системы, не всегда позволяет должностным лицам МЧС России, осуществляющим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в соответствии с контрактной системой Российской Федерации, принимать обоснованные и грамотные решения.

Можно констатировать, что *в теории профессионального образования, подготовки сотрудников МЧС России существуют противоречия* между:

необходимостью в разработке теории совершенствования подготовки и деятельности сотрудников МЧС России как участников контрактной системы и отсутствием педагогических исследований в данной области, позволяющих обеспечить качественную подготовку сотрудников МЧС России;

сложившимися подходами к обучению, повышению квалификации и переподготовке сотрудников МЧС России и отсутствием единой целенаправленной программы подготовки сотрудников МЧС России как участников контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг на основе современных психолого-педагогических рекомендаций.

Исходя из этого, актуальной и важной научной задачей, значимой для развития педагогики, теории и методики профессионального образования, является обоснование и реализация педагогических условий совершенствования подготовки и деятельности сотрудников МЧС России как участников контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Анализ современных условий и тенденций развития отечественного образования показал, что государственная политика в сфере образования основывается на приоритетности образования, создании условий для самореализации каждого человека и развитии его способностей,

обеспечении качества образования, реализации права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивности системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека, а также соответствии образования потребностям развития экономики, общества и каждого гражданина. В рамках каждого из уровней профессионального образования ставятся и решаются задачи повышения квалификации рабочих и служащих без повышения их образовательного уровня. Постановка и решение таких задач обусловлены постоянным совершенствованием Федеральных государственных образовательных стандартов и квалификационных требований (профессиональных стандартов). Кроме того, непрерывное повышение квалификации предоставляет каждому человеку возможность формировать новые компетенции, либо развивать имеющиеся, с учетом актуализации новых требований к уровням и содержанию подготовленности и профессиональной деятельности, появления и введения различных новых требований, норм, правил, видов деятельности. Основным видом образования, призванным решать данную задачу, выступает дополнительное образование, направленное на удовлетворение образовательных потребностей человека, в том числе, связанных с профессиональным совершенствованием. Современные требования экономики, производства, науки и техники, а также тенденции развития образования определяют необходимость качественных преобразований в системе переподготовки и повышения квалификации специалистов, повышения качества дополнительного профессионального образования, придания ему непрерывного характера. По данным печати, в настоящее время в России образовательную деятельность осуществляют несколько тысяч организаций, в которых ежегодно проходят профессиональную переподготовку более 100 тысяч человек и более 1,5 млн человек повышают квалификацию. Кроме того, повышение квалификации осуществляется посредством проведения различных видов краткосрочной подготовки, циклов лекций, семинаров, тренингов, консультаций. В целом ряде современных педагогических исследований рассматриваются сущность, структура, организация, цели, содержание, технологии, методики системы дополнительного профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих (С.Я. Батышев, Т.Г. Браже, А.А. Вербицкий, С.Г. Вершловский, П.А. Владиславлев, В.Г. Воронцова, М.Т. Громкова, А.А. Деркач, Ю.А. Конаржевский, В.Ю. Кричевский, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, В.Н. Максимова, А.Е. Марон, В.П. Марков, Н.Н. Обозов, Е.И. Огарев, В.Г. Онушкин, В.В. Сериков, Г.С. Сухобская, Е.П. Тонконогая, Н.М. Чегодаев, Т.И. Шамова и др.). Можно выделить следующие основные направления теоретико-методологического анализа проблем повышения квалификации: определение состава, компонентов системы повышения квалификации;

выделение сущности и основных характеристик деятельности по повышению квалификации, в том числе, в отличие от других видов педагогической деятельности (обучение, воспитание, подготовка и т.п.); формирование деятельностного представления квалификации и, на этой основе, определение значения квалификации, квалификационных характеристик в профессиональной подготовке и деятельности специалиста.

В контексте темы исследования, определено, что современная система непрерывного повышения квалификации сотрудников МЧС России должна обеспечивать высокий уровень квалификации и развития компетенций, социальную и профессиональную востребованность и адаптируемость, мобильность и конкурентоспособность сотрудников МЧС России и в целом способствовать их профессиональному и личностному развитию.

В целом, в результате проведенного автором исследования, в качестве педагогических условий совершенствования подготовки и деятельности сотрудников МЧС России как участников контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг выделены следующие:

1) определение целей, задач и порядка изучения и применения контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг в профессиональной подготовке и деятельности сотрудников МЧС России;

2) методически обоснованное и педагогически оправданное включение вопросов применения контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг в структуру образовательного процесса в вузах МЧС России;

3) целенаправленная подготовка в системе дополнительного профессионального образования должностных лиц МЧС России, осуществляющих закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в соответствии с контрактной системой Российской Федерации;

4) развитие субъект-субъектных образовательных и профессиональных взаимодействий сотрудников МЧС России, осваивающих применение контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг с другими участниками контрактной системы;

5) активное применение дистанционного обучения сотрудников МЧС России в сфере государственных закупок с применением современных методик и комплексов материалов на основе модульного принципа представления содержания образования

6) функционирование электронной информационно-образовательной среды подготовки сотрудников МЧС России как участников контрактной системы;

7) совершенствование самостоятельной работы обучающихся, сотрудников МЧС России по изучению и применению контрактной

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг на основе применения новых образовательных, инфотелекоммуникационных технологий;

8) обобщение, осмысление и передача сотрудникам МЧС России практического опыта, полученного в процессе реализации контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе и в сравнении с имеющимся опытом осуществления закупок;

9) педагогическая диагностика сформированности у сотрудников МЧС России компетенции осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в соответствии с контрактной системой Российской Федерации.

Литература

1. Баскин Ю.Г., Ефремов О.Ю., Осипов Д.Л. Инновационное образование в вузах силовых ведомств: тенденции становления и развития // Проблемы управления рисками в техносфере. 2012. № 4(24). С.97-104.

2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // «Собрание законодательства РФ», 08.04.2013, № 14, ст. 1652.

Никонов Р.Е.

Кафедра психологии и педагогики

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, г. Санкт-Петербург, РФ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБРАЗОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ МЧС РОССИИ

Особое внимание в современных условиях уделяется успешному профессиональному становлению и развитию сотрудников МЧС России. Всё более важную роль в этом играет система дополнительного профессионального образования сотрудников МЧС России. Это обусловлено существенным увеличением объема и глубины знаний, навыков и умений, появлением новых компетенций, освоение которых требуется для соответствия уровня подготовленности, профессиональной компетентности сотрудников МЧС России современным требованиям [1]. Одним из таких, новых и требующих энергичного изучения, аспектов в деятельности должностных лиц МЧС России является необходимость их подготовки и участия в функционировании контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг [2].

Анализ вузовской практики свидетельствует, что в процессе профессиональной переподготовки и повышения квалификации в рамках дополнительного профессионального образования увеличивается количество учебных групп, где по программам повышения квалификации обучаются должностные лица МЧС России, участники контрактной

системы Российской Федерации. Примером этого является деятельность института развития Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России, где в частности, в 2015 году спланировано обучение 13 таких групп – существенно больше, чем других групп профессиональной переподготовки и повышения квалификации. При этом существующие подходы к повышению квалификации должностных лиц МЧС России, участников контрактной системы, во многом опираются на традиционные формы и методы обучения, и не в полной мере учитывают необходимость творческо-эвристического и практико-ориентированного освоения вопросов реализации контрактной системы на основе современных образовательных, инфотелекоммуникационных технологий.

Анализ современных условий и тенденций развития отечественного образования показал, что государственная политика в сфере образования основывается на приоритетности образования, создании условий для самореализации каждого человека и развитии его способностей, обеспечении качества образования, реализации права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивности системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека, а также соответствии образования потребностям развития экономики, общества и каждого гражданина. При этом понятие «непрерывное образование» является весьма актуальным и востребованным в современной теории и практике образования. Первые работы по проблемам непрерывного образования стали появляться в отечественной педагогике в 70-е годы XX века. Впервые понятие «непрерывное образование» было введено А.В. Даринским. Он рассматривал непрерывное образование как систему образования, единую и согласованную в организационном отношении и по содержанию, позволяющую каждому человеку развивать, совершенствовать себя в течение всей жизни в соответствии со своими стремлениями, возможностями и способностями.

В современных отечественных нормативных правовых актах, в научных публикациях (О.Н. Баева, А.П. Владиславлев, В.А. Горохов, А.В. Даринский, В.А. Дегтярев, А.Л. Загорский, Л.А. Кохонова, Н.Д. Никандров, Е.И. Огарев, В.Г. Онушкин Т.М. Чурекова) непрерывное образование рассматривается в контексте подхода к такой организации образования, которая объединяет все его виды и уровни, обеспечивая возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывность образования).

Анализ научной литературы (Г.А. Бордовский, Э.Д. Днепров, В.В. Лаптев, Н.А. Лукина, Э.М. Никитин, Ф.Г. Паначин, Н.Ф. Радионова, А.П. Ситник, А.П. Стуканов, А.В. Тряпицына, П.В. Худоминский и др.) показал, что формирование и развитие профессиональных компетенций, соответствующих потребностям практики, возможно при развитии

системы непрерывного дополнительного профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации, способной оперативно реагировать на динамично изменяющиеся нормативно-правовую базу, социальную, культурную и экономическую ситуации в обществе. Для этого важным является реализация компетентностного и личностно-ориентированного подходов.

В числе путей повышения эффективности системы повышения квалификации можно выделить следующие: активное привлечение самих специалистов к разработке программ повышения квалификации; построение содержания повышения квалификации с учетом изменений в законодательстве, выявленных конкретных трудностей в работе, существующих проблем в профессиональной подготовке и деятельности; разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий повышения квалификации каждого работника (служащего); перенос практических аспектов процесса повышения квалификации в реальный контекст организации и формирование новых профессиональных компетенций непосредственно на практике.

В контексте темы исследования, определено, что современная система непрерывного повышения квалификации сотрудников МЧС России должна обеспечивать высокий уровень квалификации и развития компетенций, социальную и профессиональную востребованность и адаптируемость, мобильность и конкурентоспособность сотрудников МЧС России и в целом способствовать их профессиональному и личностному развитию. В соответствии с этим основаниями были проанализированы и рассмотрены положения, раскрывающие профессионально-педагогическое содержание процесса дополнительного образования сотрудников МЧС России как участников контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Усложнение содержания и задач профессиональной деятельности, повышение требований к обеспечению пожарной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях, бурные темпы развития всех сфер современного общества, его динамизм и изменчивость делают необходимым осуществлять непрерывное повышение квалификации сотрудников МЧС России. Кроме того, указанный динамизм и изменчивость проявляются в новациях в сфере законодательства, появлении новых нормативных правовых актов, регламентирующих различные аспекты деятельности, в частности, по реализации контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг. В связи с этим актуализируется задача совершенствования целей, задач, содержания, технологий непрерывного повышения квалификации сотрудников МЧС России, обеспечивающих процесс их профессионального развития в целом и непосредственно, как участников контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Особо востребовано в современных условиях формирование у сотрудников МЧС России специальных компетенций в новых областях и сферах деятельности, изучение и применение передового опыта деятельности. Одной из таких новых областей является деятельность по осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд на основе контрактной системы. Она представляет собой сложный процесс, требующий четкого алгоритма действий, реализации определенных процедур от всех его участников на всех стадиях этого процесса. Указанные процедуры, их регламентация и качество осуществления оказывают непосредственное влияние на успешность обеспечения государственных нужд. Актуальность теоретического осмысления вопросов совершенствования и практического решения задач осуществления закупок для государственных нужд существенно возросла в связи с вступлением в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2]. В педагогическом плане важны положения указанного в законе принципа профессионализма. Согласно данному принципу контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление деятельности заказчика, специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. Для этого заказчики, специализированные организации должны принимать меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок.

Исходя из выполненного анализа проблемы непрерывности образования, повышения квалификации и переподготовки кадров в педагогике и профессиональном образовании осуществлённого затем педагогического анализа процесса дополнительного профессионального образования сотрудников МЧС России как участников контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг в дальнейшем процессе решения задач исследования было рассмотрено состояние подготовки и деятельности сотрудников МЧС России как участников контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг в вузах МЧС России.

Следует заметить, что наиболее многочисленную целевую группу, кластер повышения квалификации, существенно превышающие все остальные целевые группы повышения квалификации, в 2014-2015 годы составляют должностные лица МЧС России, осуществляющие закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в соответствии с контрактной системой Российской Федерации. Это свидетельствует о явной потребности в такого рода специалистах. Так, обучение сотрудников МЧС России, как участников контрактной системы,

планируется с весьма высокой интенсивностью – частотой более одной группы в месяц, при том, что по другим целевым группам частота существенно ниже – один-два, три раза в год.

Проведенное исследование позволило установить, что в современных условиях особое внимание уделяется успешному профессиональному становлению и развитию сотрудников МЧС России. Важную роль в этом играет система дополнительного профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации сотрудников МЧС России, что обусловлено значительным увеличением объема и глубины знаний, навыков и умений, появлением новых компетенций, освоение которых требуется для соответствия уровня профессиональной компетентности сотрудников МЧС России современным требованиям. Одной из таких компетенций, приобретших особую актуальность в последние два года, является способность и готовность должностных лиц МЧС России к профессиональной деятельности в качестве участников контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Литература

1. Баскин Ю.Г., Ефремов О.Ю., Осипов Д.Л. Инновационное образование в вузах силовых ведомств: тенденции становления и развития // Проблемы управления рисками в техносфере. 2012. № 4(24). С.97-104.

2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // «Собрание законодательства РФ», 08.04.2013, № 14, ст. 1652.